

Evolução da prevalência de infecção pela covid-19, no Estado do Pará

INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO

-Relatório Executivo –
Julho - 2020

Governador

Helder Zahluth Barbalho

Vice-Governador

Lúcio Dutra Vale

Secretário de Saúde Pública

Rômulo Rodovalho Gomes

**Secretária de Estado de Planejamento
e Administração**

Hana Sampaio Ghassan

Reitor

Rubens Cardoso da Silva

Vice-Reitor

Clay Anderson Nunes Chagas

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento

Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitora de Graduação

Ana da Conceição Oliveira

**Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação**

Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitora de Extensão

Alba Lúcia Ribeiro Raithy Pereira

Execução da pesquisa

Universidade do Estado do Pará - UEPA

Coordenador Geral

Professor Clay Anderson Nunes Chagas

Equipe de coordenadores de área

Adriana Paiva Camargo Saraiva

Ailson Almeida Junior Veloso

Franciane de Paula Fernandes

José Robertto Zaffalon Júnior

Lidiane Assunção de Vasconcelos

Margarete Carrera Bittencourt

Sheyla Mara Silva de Oliveira

Suelen Trindade Correa

**Equipe Técnica – Comitê de Biossegurança da
Universidade do Estado do Pará**

Aline Souza Sardinha

Ana Cecília Ribeiro Cruz

Clay Anderson Nunes Chagas

Carlos José Capela Bispo

Francisca Regina Oliveira Carneiro

Heriberto Wagner Amanajás Pena

Irna Carla do Rosário Souza Carneiro

Pedro Fernando da Costa Vasconcelos (Presidente
da Comissão)

Vera Regina da Cunha Menezes Palácio

REGIÃO METROPOLITANA, MARAJÓ ORIENTAL E BAIXO TOCANTINS

SUMÁRIO

01

METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

No primeiro capítulo será apresentado os principais aspectos e procedimentos metodológicos e a preparação para a coleta dos dados. **Pag. 05**

02

QUADRO AMOSTRAL

O segundo capítulo aborda variáveis relacionadas ao plano amostral do estudo e o perfil do entrevistado, como: área de moradia, região de regulação de saúde, sexo e grupo de idade. **Pag. 06**

03

POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

O terceiro capítulo apresenta as proporções estimadas para a população com anticorpos e os principais indicadores e tendências. **Pag. 09**

04

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

O quarto capítulo trata das características e perfil da população. **Pag. 14**

05

COMPORTEMENTOS E ATITUDES

O quinto capítulo trata do histórico clínico dos entrevistados, tendo como base doenças adquiridas ou hereditárias, serviço de saúde utilizado nos últimos 30 dias, a rotina dos(as) entrevistados(as), os hábitos diários, antes e agora com a pandemia, levando em consideração o meio de transporte mais utilizado pelos(as) mesmos(as). **Pag. 17**

06

INDICADORES DE RESULTADOS

O sexto capítulo apresenta os indicadores de resultados. **Pag. 24**

1. METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

MÉTODO DE COLETA

Pesquisa do tipo quantitativa com aplicação de questionário estruturado e padronizado, aplicado a uma amostra representativa do universo de investigação. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e domiciliar

PÚBLICO ALVO

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, residentes nos municípios selecionados na amostra

FONTE DE DADOS

Dados do Censo de 2010 e as estimativas e projeções populacionais de 2019 (IBGE)

AMOSTRA

1.146 casos (de 1.170) pretendidos, resultando em uma margem de erro para os resultados gerais da pesquisa, de 3,0% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%

DIVISÃO DA AMOSTRA

Proporcional, considerando o número populacional de acordo com as variáveis: Região de regulação de saúde, porte do município, área de moradia, sexo e grupo de idade

DATA DA COLETA

A coleta de dados foi realizada no período de 26 de junho a 17 de julho de 2020, perfazendo 21 dias de pesquisa de campo.

SELEÇÃO DO PÚBLICO

Através de setores censitários (IBGE), utilizando um quadro de cotas pré-estabelecidas (sexo e faixa etária). O método utilizado para a seleção dos domicílios foi o arrolamento nos quarteirões

CONTROLE

Checagem de 25% dos questionários aplicados. Para detectar erros no processamento foi feito um controle de crítica e consistência dos dados

Notas sobre os dados:

- (1) A resposta "outros" se refere ao agrupamento de respostas que obtiveram percentuais muito baixos de indicação;
- (2) Os totais das tabelas podem, em alguns casos, exceder ou não alcançar 100%, devido ao arredondamento feito pelo programa no decorrer do processamento.

2. QUADRO AMOSTRAL

1.146

AMOSTRA TOTAL

698

METROPOLITANA

328

BAIXO TOCANTINS

120

MARAJÓ ORIENTAL

2. PERFIL DA AMOSTRA

1.146

ENTREVISTAS

GÊNERO

46,9% ■ Masculino
53,1% ■ Feminino

ÁREA DE MORADIA

79,9% ■ Urbana
20,1% ■ Rural

GRUPO DE IDADE

13,1% ■ 12 a 17
18,2% ■ 18 a 24
22,3% ■ 25 a 34
17,2% ■ 35 a 44
18,4% ■ 45 a 59
10,9% ■ 60 ou mais

GRAU DE INSTRUÇÃO

1,8% ■ Sem instrução
31,8% ■ Fundamental
46,3% ■ Médio
20,0% ■ Superior

CLASSE ECONÔMICA

12,1% ■ AB
47,4% ■ C
40,5% ■ DE

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE RÁPIDO UTILIZADO NA PESQUISA

Teste rápido - sorológico

Detecta anticorpos em pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de sete dias.

Resultado

Após 15 minutos da realização do teste apresentar o resultado

Como é feito

Com uma gota de sangue, como um teste de glicemia

Análise

O sangue coletado vai imediatamente para o aparelho, que mostra o resultado

Resultado positivo

O paciente foi infectado e criou anticorpos do vírus

O teste rápido imunocromatográfico disponibilizado tem como representante legal do fabricante a empresa **Guangzhan Wondfo Biotech Co., Ltd.**, que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** que detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Teste registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultar as resoluções publicadas no <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/regulamentos>

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso (soro, plasma ou sangue total). Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.

A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto. Não considerar resultados após 20 minutos.

Por se tratar de teste de detecção de *anticorpos* é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** apresenta 86,43% de sensibilidade, 99,57% de especificidade, e acurácia de 91,61%, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico de COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológicas, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

3. POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

ESTIMATIVA DOS CASOS POSITIVOS

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

RESULTADO DO TESTE

883.000 PESSOAS COM ANTICORPOS

Para uma população estimada em 2.750.000 de pessoas com 12 anos ou mais, que moram na área estudada.

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

RESULTADO DO TESTE

NEGATIVO

POSITIVO

INCONCLUSIVO

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

POR MUNICÍPIO

ESTIMATIVA (12 anos ou mais)

POPULAÇÃO	PESSOAS COM ANTICORPOS
1.208.000	392.600
418.000	193.534
41.000	16.400
118.000	46.964
97.000	20.370
45.000	11.565
21.000	3.843
28.000	9.324
19.000	1.577

INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES REGIÃO/MUNICÍPIOS	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS (Taxa de prevalência)	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS, MAS SEM SINTOMAS	CASOS CONFIRMADOS PELA SESPA (Em 21/07/2020)	SUBNOTIFICAÇÕES (Estimativas pessoais com anticorpos x número oficiais da SESPA)
RRS DA RMB	32,1	12,2	54.130	16
REGIONAL METROPOLITANA	36,4	11,0	36.283	21
REGIONAL BAIXO TOCANTINS	27,1	14,6	14.269	10
REGIONAL MARAJÓ ORIENTAL	20,8	16,0	3.578	10
BELÉM	32,5	10,5	24.182	16
ANANINDEUA	46,3	10,8	5.488	35
VIGIA	40,0	14,3	308	53
ABAETETUBA	39,8	28,2	2.525	19
CAMETÁ	21,0	4,8	4.250	5
IGARAPÉ-MIRI	25,7	5,6	1.073	11
OEIRAS DO PARÁ	18,3	0,0	428	9
MUANÁ	33,3	15,0	278	34
SOURE	8,3	20,0	350	5

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			Positivo				Negativo			
			TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental	TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental
Moradia	Urbana	79,9	86,7	96,5	69,7	48,0	76,6	95,3	47,9	61,1
	Rural	20,1	13,3	3,5	30,3	52,0	23,4	4,7	52,1	38,9
Gênero	Masculino	46,9	44,6	44,5	44,9	44,0	48,0	46,6	49,2	51,6
	Feminino	53,1	55,4	55,5	55,1	56,0	52,0	53,4	50,8	48,4
Grupo de idade	Até 17 anos	13,1	10,3	11,0	9,0	8,0	14,5	12,8	16,9	15,8
	18 a 24 anos	18,2	15,8	15,0	14,6	28,0	19,4	20,0	19,5	15,8
	25 a 34 anos	22,3	22,8	24,0	20,2	20,0	21,9	20,3	24,6	23,2
	35 a 44 anos	17,2	18,8	18,9	18,0	20,0	16,5	16,9	16,5	14,7
	45 a 59 anos	18,4	20,4	18,9	24,7	20,0	17,4	18,5	14,8	18,9
	60 ou mais anos	10,9	12,0	12,2	13,5	4,0	10,3	11,5	7,6	11,6

Das pessoas que testaram positivo 164 (44,6%) são do gênero masculino e 204 (55,4%) feminino. Residem na região urbana (86,7%) deles e (13,3%) estão concentrados nas áreas rurais dos municípios. A maior concentração de pessoas que estão ou já tiveram a Covid- 19 estão na faixa etária de idade que varia de 25 a 59 anos de idade.

Observa-se nos resultados do estudo que, na região do Marajó, a pesquisa identificou mais casos da Covid- 19 entre os moradores das áreas rurais do município.

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			Positivo				Negativo			
			TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental	TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental
Escolaridade	Fundamental	32,4	36,4	33,3	44,2	40,0	30,4	25,5	36,4	39,1
	Médio	47,2	46,4	50,2	36,0	44,0	47,6	49,2	46,3	43,5
	Superior	20,4	17,2	16,5	19,8	16,0	21,9	25,3	17,3	17,4
Classe econômica	AB	12,1	13,3	15,0	9,0	12,0	11,6	15,8	5,9	6,3
	C	47,4	49,7	50,8	50,6	36,0	46,3	47,7	43,6	46,3
	DE	40,5	37,0	34,3	40,4	52,0	42,1	36,5	50,4	47,4
Cor/Raça	Branca	14,5	14,2	16,1	11,5	4,3	14,7	19,6	8,4	6,5
	Parda	67,8	66,6	65,5	67,8	73,9	68,5	64,6	76,4	67,4
	Preta	15,7	17,8	16,9	20,7	17,4	14,6	13,7	14,7	18,5
	Amarela	2,0	1,4	1,6		4,3	2,3	2,1	0,4	7,6

São pessoas, em sua maioria, com escolaridade que varia do Ensino Fundamental incompleto até o segundo grau, com forte concentração junto aqueles que declararam ter o Ensino Fundamental (27,2%) e o Ensino Médio completo (35,3%). Quanto à classificação em termos de cor ou raça, definida pelo IBGE, as maiores incidências (64,9%) estão entre as pessoas que se declararam da cor parda, (17,4%) são pretas e (13,9%) brancas. A pesquisa identificou (1,4%) de indígenas, (1,4%) amarelas e (1,1%) não informaram a cor ou raça. Os resultados do estudo apontaram que as maiores incidências de pessoas com a Covid- 19 pertencem às classes econômicas com os menores rendimentos familiares, C2/C1, (49,8%), D/E, (37,0). As classes econômicas C/D/E juntas, somaram (86,8%), portanto, a grande maioria das pessoas infectadas pelo novo Coronavírus. Daqueles que pertencem às classes econômicas A/B (13,3%) estão ou já tiveram a Covid- 19, sendo que a maior concentração é junto a classe B2.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

5. COMPORTAMENTO E ATITUDES

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

Crônicas, hereditárias ou adquiridas, dos que atestaram positivo nos testes IgG

TOTAL	Positivo			Negativo			
	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental	TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental
15,8	15,4	19,1	8,0	14,3	15,3	13,1	12,6
7,3	8,7	5,6		5,5	6,3	4,2	5,3
8,4	7,1	13,5	4,0	9,7	9,0	11,4	8,4
1,1	0,8	2,2		0,8	0,5	0,8	2,1
0,8	0,8		4,0	0,9	0,5	1,3	2,1
4,3	4,7	3,4	4,0	3,4	4,1	3,0	1,1
10,1	11,0	7,9	8,0	7,6	6,5	5,1	18,9

Das pessoas que atestaram positivo nos testes IgG, realizados pela UEPA, os dados estatísticos demonstraram que é baixo o índice daqueles que declararam já terem sido diagnosticados pelos médicos com alguma doença hereditária, crônica ou adquiridas, como hipertensão ou pressão alta, diabetes ou açúcar no sangue, asma ou bronquite, câncer, doença crônica nos rins, doença no coração ou outra doença crônica. Os casos de maior incidência foram observados junto aos hipertensos, seguido de asma ou bronquite e diabetes ou açúcar no sangue.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

TIPO DE SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO

Você utilizou qual tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias

TOTAL	Positivo			Negativo			
	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental	TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental
11,1	9,1	16,9	12,0	12,6	7,4	22,0	13,7
3,5	3,5	4,5		2,7	3,2	2,5	1,1
7,3	7,9	4,5	12,0	5,2	6,8	3,0	3,2
4,9	5,1	4,5	4,0	3,0	3,2	2,5	3,2
0,5		2,2		0,6	0,9		1,1
72,6	74,4	67,4	72,0	75,9	78,6	69,9	77,9

Os resultados encontrados indicam que (72,6%) dos testados positivo não utilizaram nenhum tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias, o que significa que mesmo estando doentes, esse grupo de pessoas, em sua maioria, não procurou atendimento médico hospitalar, (11,1%) foram aos postos de saúde, (7,3%) procuraram clínica particular, (4,9%) hospitais, (3,5%) pronto atendimento ou pronto socorro e (0,5%), outros serviços.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ISOLAMENTO SOCIAL

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas?

TOTAL	Positivo			Negativo			
	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental	TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental
5,7	5,9	2,2	16,0	4,8	4,7	3,4	8,4
10,6	9,8	11,2	16,0	9,9	10,6	8,9	9,5
27,7	26,8	31,5	24,0	28,5	21,8	36,0	41,1
38,0	39,8	37,1	24,0	36,3	41,9	30,5	24,2
15,5	15,4	14,6	20,0	16,4	17,1	16,5	12,6
2,4	2,4	3,4		4,1	3,8	4,7	4,2

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, (15,5%) declararam que permaneceram isolados totalmente, (44,0%) não adotaram o isolamento orientado pelas autoridades, (38,0%) adotaram o isolamento parcialmente e (2,4%) disseram que não obedeceram ao isolamento social.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ROTINA DE VISITA NO DOMICÍLIO

Pensando na rotina da casa, quem tem entrado na casa

TOTAL	Positivo			Negativo			
	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental	TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental
41,3	42,5	40,4	32,0	41,5	49,3	30,9	31,6
30,7	31,9	29,2	24,0	33,4	30,4	38,6	34,7
13,6	12,2	18,0	12,0	9,7	7,9	12,7	10,5
7,6	7,1	5,6	20,0	10,7	8,8	9,7	22,1
6,8	6,3	6,7	12,0	4,6	3,6	8,1	1,1

Outro dado preocupante é que as residências das pessoas testadas positivamente são visitadas ou por parentes próximos, amigos, dentre outros, com muita frequência. Foi o que afirmaram (58,7%) e (41,3%) responderam que somente permanecem na residência as pessoas que moram na mesma e mais ninguém.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

SINTOMAS

Sintomas ocorridos desde março

TOTAL	Positivo			Negativo			
	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental	TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental
55,4	60,2	43,8	48,0	25,5	27,9	24,2	17,9
40,2	40,9	36,0	48,0	23,2	24,5	23,7	15,8
44,0	48,4	33,7	36,0	20,6	22,7	19,1	14,7
35,9	37,8	32,6	28,0	17,3	20,5	13,1	12,6
23,4	27,2	19,1		13,3	14,9	12,3	8,4
66,3	72,0	58,4	36,0	27,1	32,9	22,9	10,5
23,6	27,6	13,5	20,0	13,0	14,6	11,4	9,5
9,5	10,2	9,0	4,0	4,0	4,3	3,4	4,2
55,4	61,4	46,1	28,0	30,3	36,5	23,3	18,9
23,1	26,0	18,0	12,0	10,7	12,4	7,2	11,6
56,0	61,8	43,8	40,0	35,2	38,1	34,3	24,2

Dos sintomas, o mais comum entre os que tiveram contato com a Covid-19, foi a perda de cheiro ou gosto das coisas, representado por (66,3%), a dor de cabeça aparece em segundo lugar com (56,0%) e a dor em todo o corpo e febre (55,4%).

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

O QUE PROTEGE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

TOTAL	Positivo			Negativo			
	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental	TOTAL	Metropolitana	Baixo Tocantins	Marajó Oriental
91,6	91,7	91,0	92,0	92,4	92,3	90,3	97,9
76,6	75,6	76,4	88,0	76,6	76,6	73,3	85,3
79,1	78,0	77,5	96,0	77,4	77,3	75,0	84,2
23,6	20,9	27,0	40,0	23,9	19,8	27,5	33,7
95,9	94,9	97,8	100,0	95,4	95,7	94,1	96,8
96,7	95,7	98,9	100,0	96,5	96,8	95,3	97,9
24,5	25,6	20,2	28,0	19,4	21,2	16,5	17,9
90,2	90,9	89,9	84,0	87,5	87,8	87,7	85,3
96,5	96,5	95,5	100,0	97,0	97,3	95,8	98,9

As pessoas tem conhecimento que ficar em casa protege da Covid- 19, foi o que falaram (91,6%), entretanto, o fato de parcela significativa da população não apresentar os sintomas de forma mais evidentes, a melhor maneira de proteção acaba sendo manter o distanciamento social e o uso da máscara. Vale ressaltar que (4,6%) dos testados positivo responderam que ficar em casa não protege e outros (3,8%) têm dúvidas quanto a essa questão.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

6. INDICADORES DE RESULTADOS

6. INDICADORES DE RESULTADOS

1. A pesquisa identificou que 32,1% da população residente na Região Metropolitana de Belém, estão com anticorpos em relação ao Covid- 19. Isso quer dizer que mais ou menos 883 mil pessoas já estiveram acometidas pela Covid- 19, na região. Os dados da pesquisa apontam, que de cada grupo de 1000 moradores com 12 anos a mais, 321 adquiriram anticorpos.
2. Observando os resultados pelas regionais, Metropolitana, Marajó Oriental e Tocantins, a pesquisa identificou que na **Região Metropolitana**, do total de 2.059.000 habitantes com 12 anos a mais, 749.000 já estiveram com a Covid- 19. Isso significa que a cada grupo de 1000 pessoas moradoras da região, 364 possuem anticorpos. Em relação ao **Marajó Oriental**, o quadro toma outras proporções. Do total de 179.000 habitantes com 12 anos a mais, 37.000 pessoas testaram positivo e esse resultado aponta que a cada grupo de 1000 moradores da região, 208 possuem anticorpos e no **Tocantins**, do total de 506.000 habitantes, 137.000 o teste deu positivo. De cada 1000 moradores da região, 271 pessoas possuem anticorpos.
3. Dos municípios que fizeram parte da amostra da pesquisa, os que apresentaram maiores proporções de anticorpos foram: Ananindeua, Vigia e Abaetetuba. E os de menores índices foi Soure e Oeiras do Pará.
4. Comparando com o número de notificações apresentados pela SESPA, os resultados encontrados pela pesquisa, apontam números (16) vezes maiores, do que aqueles notificados pela SESPA. Esse resultado poderá contribuir para análises mais específicas a respeito da temática.
5. A proporção da população com anticorpos e que não apresentaram sintomas da Covid- 19, foi de 12,2%, correspondendo a mais ou menos 108.000 mil pessoas que não apresentaram sintomas. Essas pessoas são potenciais transmissores da Covid- 19, tendo em vista, que as mesmas continuam executando suas atividades cotidianas.
6. Na Região do Tocantins, a pesquisa identificou que na área urbana dos municípios foi encontrado o maior número de pessoas com anticorpos para a Covid- 19. Quanto à Região do Marajó Oriental, os dados indicaram que é na área rural, onde há maior concentração das pessoas que já tiveram a Covid- 19, portanto, já tem anticorpos.
7. Os sintomas principais identificados pela pesquisa para quem já teve a Covid- 19 foram: a perda de cheiro ou gosto (olfato e paladar), dor de cabeça, febre e dor em todo o corpo. Esses sintomas são os mais comuns entre os paraenses que residem nessa área de estudo.
8. Sem ainda parâmetros para identificar se os sintomas podem ser classificados como: leve, moderado, grave ou gravíssimo, os resultados do estudo para a região, apontam que as pessoas que tiveram a Covid- 19, declararam que passaram em média (14), quatorze dias sem olfato ou paladar; a febre foi o sintoma que permaneceu por (5) dias em média; a dor de cabeça permaneceu por (8) dias consecutivos e a dor no corpo (9) dias.

6. INDICADORES DE RESULTADOS

9. As maiores incidências na Região Metropolitana, foi de pessoas que se declararam hipertensas.

10. Outro fator já identificado em estudos realizados por outras instituições e que foram confirmados pela pesquisa da UEPA, é que a maioria das pessoas que já tiveram a Covid- 19, pertencem às classes sociais C, D e E. O avanço da Covid- 19, está entre os mais pobres e isso chama a atenção para as autoridades responsáveis pela assistência social e de saúde pública, no sentido de encontrar mecanismos de apoio a esse público.

11. Levando em consideração a classificação do IBGE para a cor da pele ou raça, e o número de pessoas de cada uma das categorias, os resultados apontaram que é entre a raça ou cor da pele preta (36,6%) que apresentou o maior índice de testes positivos, seguido do pardo (31,6%) e a raça branca (31,5%).

12. A pesquisa identificou que (72,6%) das pessoas que testaram positivo, não procuraram nenhum tipo de serviço de saúde, o que pode justificar a defasagem nas notificações da SESPA.

13. É baixo o nível de isolamento social para a região. Dos que testaram positivo, somente (15,5%), correspondendo a 136.865 do total de 883.000, afirmaram que permaneceram em isolamento social, o que é um sinalizador de alerta para as autoridades.

14. São pessoas com baixo nível de escolaridade, do fundamental ao médio, onde foi encontrado os maiores índices de pessoas que testaram positivo.

15. Os casos de incidências junto as crianças de 0 a 11 anos, notificados pela SESPA, corresponde a 3,2%, ou seja, 4600 casos em todo o Estado do Pará, o que quer dizer que a cada 100 crianças (3) tiveram a Covid- 19, o que pode ser caracterizado como baixa incidência.

16. Para a leitura dos dados, deve-se considerar a margem de erro da pesquisa que é de 3% para mais ou para menos e por isso o número de pessoas com anticorpos oscila entre 850.000 a 965.000 pessoas identificadas com anticorpos pelo teste IgG.

17. Finalmente, a pesquisa em sua segunda etapa apresentará novos indicadores epidemiológicos que estão associados a um novo momento de testagem e aplicação do questionário para identificar os elementos dinâmicos da transmissão, entre os quais: a taxa de incidência, a taxa de crescimento ou velocidade de transmissão da Covid- 19 e a taxa de prevalência dinâmica. As demais estimativas de projeção de casos, de indivíduos assintomáticos e sintomáticos para todo o Estado do Para, também necessitam de ampliação geográfica da base de dados da pesquisa.

REGIÃO DE REGULAÇÃO DE SAÚDE DO NORDESTE

SUMÁRIO

01

METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

No primeiro capítulo será apresentado os principais aspectos e procedimentos metodológicos e a preparação para a coleta dos dados. **Pag. 29**

02

QUADRO AMOSTRAL

O segundo capítulo aborda variáveis relacionadas ao plano amostral do estudo e o perfil do entrevistado, como: área de moradia, região de regulação de saúde, sexo e grupo de idade. **Pag. 30**

03

POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

O terceiro capítulo apresenta as proporções estimadas para a população com anticorpos e os principais indicadores e tendências. **Pag. 33**

04

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

O quarto capítulo trata das características e perfil da população. **Pag. 38**

05

COMPORTEMENTOS E ATITUDES

O quinto capítulo trata do histórico clínico dos entrevistados, tendo como base doenças adquiridas ou hereditárias, serviço de saúde utilizado nos últimos 30 dias, a rotina dos(as) entrevistados(as), os hábitos diários, antes e agora com a pandemia, levando em consideração o meio de transporte mais utilizado pelos(as) mesmos(as). **Pag. 41**

06

INDICADORES DE RESULTADOS

O sexto capítulo apresenta os indicadores de resultados. **Pag. 48**

1. METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

MÉTODO DE COLETA

Pesquisa do tipo quantitativa com aplicação de questionário estruturado e padronizado, aplicado a uma amostra representativa do universo de investigação. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e domiciliar

PÚBLICO ALVO

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, residentes nos municípios selecionados na amostra

FONTE DE DADOS

Dados do Censo de 2010 e as estimativas e projeções populacionais de 2019 (IBGE)

AMOSTRA

1.084 casos (de 1.120) pretendidos, resultando em uma margem de erro para os resultados gerais da pesquisa, de 3,1% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%

DIVISÃO DA AMOSTRA

Proporcional, considerando o número populacional de acordo com as variáveis: Região de regulação de saúde, porte do município, área de moradia, sexo e grupo de idade

DATA DA COLETA

A coleta de dados foi realizada no período de 07 a 15 de julho de 2020, perfazendo 09 dias de pesquisa de campo.

SELEÇÃO DO PÚBLICO

Através de setores censitários (IBGE), utilizando um quadro de cotas pré-estabelecidos (sexo e faixa etária). O método utilizado para a seleção dos domicílios foi o arrolamento nos quarteirões

CONTROLE

Checagem de 25% dos questionários aplicados. Para detectar erros no processamento, foi feito um controle de crítica e consistência dos dados

Notas sobre os dados:

- (1) A resposta “outros” se refere ao agrupamento de respostas que obtiveram percentuais muito baixos de indicação;
- (2) Os totais das tabelas podem, em alguns casos, exceder ou não alcançar 100%, devido ao arredondamento feito pelo programa no decorrer do processamento.

2. QUADRO AMOSTRAL

1.084 AMOSTRA TOTAL

529 METROPOLITANA III

555 RIO CAETÉS

2. PERFIL DA AMOSTRA

1.084 ENTREVISTAS

GÊNERO

49,1% ■ Maculino
50,9% ■ Feminino

ÁREA DE MORADIA

58,9% ■ Urbana
41,1% ■ Rural

GRUPO DE IDADE

15,3% ■ 12 a 17
20,4% ■ 18 a 24
21,7% ■ 25 a 34
15,8% ■ 35 a 44
16,5% ■ 45 a 59
10,3% ■ 60 ou mais

GRAU DE INSTRUÇÃO

3,7% ■ Sem instrução
40,9% ■ Fundamental
41,7% ■ Médio
13,7% ■ Superior

CLASSE ECONÔMICA

8,7% ■ AB
37,1% ■ C
53,2% ■ DE

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE RÁPIDO UTILIZADO NA PESQUISA

Teste rápido - sorológico

Detecta anticorpos em pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de sete dias.

Resultado

Após 15 minutos da realização do teste apresentar o resultado

Como é feito

Com uma gota de sangue, como um teste de glicemia

Análise

O sangue coletado vai imediatamente para o aparelho, que mostra o resultado

Resultado positivo

O paciente foi infectado e criou anticorpos do vírus

O teste rápido imunocromatográfico disponibilizado tem como representante legal do fabricante a empresa **Guangzhan Wondfo Biotech Co., Ltd.**, que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** que detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Testes registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultar as resoluções publicadas no <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/regulamentos>

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso (soro, plasma ou sangue total). Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.

A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto. Não considerar resultados após 20 minutos.

Por se tratar de teste de detecção de *anticorpos*, é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** apresenta 86,43% de sensibilidade, 99,57% de especificidade, e acurácia de 91,61%, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico da COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológica, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

3. POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

ESTIMATIVA DOS CASOS POSITIVOS

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

292.400 – PESSOAS COM ANTICORPOS

Para uma população estimada em 1.075.000 de pessoas com 12 anos a mais, que moram na área estudada.

Das pessoas que passaram pelo teste rápido sorológico – IgG, que atesta pessoas com anticorpos, a pesquisa indicou que daqueles que residem na região Nordeste do Estado do Pará, (72,7%) não foram ou não estão infectados pela Covid- 19, (27,2%) testaram positivo (população com anticorpos) e (0,1%) dos testes foram inconclusivos. Com uma população estimada em 1.075.000 pessoas com 12 anos a mais, que moram na área de estudo, os resultados apontam que aproximadamente 292.400 pessoas possuem anticorpos, pelo fato do teste IgG, aplicado nas mesmas, ter dado positivo.

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

RESULTADO DO TESTE

NEGATIVO

POSITIVO

INCONCLUSIVO

Especificamente na **Região Metropolitana III**, denominação utilizada pela Secretaria de Estado da Saúde do Pará – SESPA, (73,9%) dos testes deram negativo e (26,1%) positivo (população com anticorpos). Nessa região, os municípios sorteados para a pesquisa foram: Castanhal, Ipixuna do Pará, Paragominas, São Domingos do Capim e Ulianópolis. A proporção da população testada pela pesquisa que deram positivo (população com anticorpos), foi estimada em 180.000 pessoas. Significando que a cada grupo de 100 pessoas, com idade de 12 anos a mais, 26 adquiriram anticorpos.

Na **Região do Rio Caetés**, os resultados apontaram que (71,7%) dos testes foram negativos e (28,3%) positivos. Observando os municípios que participaram da amostra na pesquisa, foi no município de Viseu (45,0%), Bragança (42,0%), Ulianópolis (37,4%) e São Domingos do Capim (34,6%), onde foram identificadas as maiores incidências de pessoas com anticorpos para a Covid- 19.

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

PROPORÇÃO POR MUNICÍPIO

ESTIMATIVA (12 anos ou mais)

POPULAÇÃO	PESSOAS COM ANTICORPOS
41.500	18.260
93.600	39.312
53.000	13.780
13.000	3.029
9.900	1.564
22.200	2.997
42.300	15.820
21.500	7.439
81.900	23.997
45.700	12.339
154.000	20.174

INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES REGIÃO/MUNICÍPIOS	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS (Taxa de prevalência)	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS, MAS SEM SINTOMAS	CASOS CONFIRMADOS PELA SESPA (Em 21/07/2020)	SUBNOTIFICAÇÕES (Estimativas pessoais com anticorpos x número oficiais da SESPA)
RRS DO NORDESTE	27,2	13,6	20.533	14
REGIONAL METROPOLITANA III	26,1	18,1	12.640	14
REGIONAL RIO CAETÉS	28,3	9,6	7.893	14
WISEU	44,0	6,8	934	20
BRAGANÇA	42,0	9,5	1.986	20
CAPANEMA	26,0	11,5	989	14
OURÉM	23,3	4,8	239	13
QUATIPURU	15,8	16,7	283	6
TRACUATEUA	13,5	16,7	463	6
ULIANÓPOLIS	37,4	17,6	668	24
SÃO DOMINGOS DO CAPIM	34,6	22,2	80	93
PARAGOMINAS	29,3	17,2	2.083	12
IPIXUNA DO PARÁ	27,0	14,8	453	27
CASTANHAL	13,1	19,0	1.764	11

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			Positivo			Negativo		
			TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés	TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés
Moradia	Urbana	58,9	57,3	63,8	51,6	59,4	67,7	51,3
	Rural	41,1	42,7	36,2	48,4	40,6	32,3	48,7
Gênero	Masculino	49,1	46,8	46,4	47,1	50,0	50,3	49,7
	Feminino	50,9	53,2	53,6	52,9	50,0	49,7	50,3
Grupo de idade	Até 17 anos	15,3	11,2	13,0	9,6	16,9	16,7	17,1
	18 a 24 anos	20,4	22,0	23,2	21,0	19,8	20,3	19,3
	25 a 34 anos	21,7	24,1	21,0	26,8	20,7	20,5	20,9
	35 a 44 anos	15,8	15,9	13,8	17,8	15,7	16,9	14,6
	45 a 59 anos	16,5	18,0	17,4	18,5	16,0	15,9	16,1
	60 ou mais anos	10,3	8,8	11,6	6,4	10,9	9,7	12,1

Das pessoas que testaram positivo (população com anticorpos), 138 (46,8%) são do gênero masculino e 157 (53,2%) feminino. Residem na região urbana (57,3%) deles e (42,7%) estão concentrados nas áreas rurais dos municípios. A maior concentração de pessoas com anticorpos, estão na faixa etária de idade que varia de 18 a 34 anos de idade.

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			Positivo			Negativo		
			TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés	TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés
Escolaridade	Fundamental	42,4	41,6	42,9	40,5	42,8	41,4	44,2
	Médio	43,3	44,1	36,8	50,3	43,1	40,4	45,8
	Superior	14,3	14,3	20,3	9,2	14,1	18,2	10,1
Classe econômica	AB	8,7	6,4	9,4	3,8	9,5	10,0	9,0
	C	38,1	36,6	40,6	33,1	38,7	43,3	34,2
	DE	53,2	56,9	50,0	63,1	51,8	46,7	56,8
Cor/Raça	Branca	13,0	11,5	18,4	5,3	13,6	13,4	13,9
	Parda	70,2	72,8	64,0	80,8	69,1	66,5	71,7
	Preta	14,3	12,9	15,4	10,6	14,8	16,0	13,6
	Amarela	2,6	2,8	2,2	3,3	2,5	4,2	0,8

São pessoas, em sua maioria com escolaridade que vai do ensino fundamental ao ensino médio. Os resultados do estudo apontaram que as maiores incidências de pessoas com anticorpos, pertencem às classes econômicas com menores rendimentos familiares, D/E, (56,9%), C (36,6%). As classes econômicas C/D/E juntas, somaram (93,5%), portanto, a grande maioria de pessoas que já tiveram o Novo Coronavírus. Outros (6,4%), pertencem às classes econômicas A/B.

Quanto a classificação em termos de cor ou raça, definida pelo IBGE, as maiores incidências (69,1%), estão entre as pessoas que se declararam da cor parda, (14,8%) são pretas, (13,6%) brancas e (2,5%) amarelas.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

5. COMPORTAMENTO E ATITUDES

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

Crônicas, hereditárias ou adquiridas

	Positivo			Negativo		
	TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés	TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés
Hipertensão ou pressão alta	19,7	20,3	19,1	14,0	14,6	13,3
Diabetes ou açúcar no sangue	9,1	6,5	9,6	7,1	5,9	8,3
Asma ou bronquite	7,8	7,2	8,3	6,2	6,7	5,8
Câncer (qualquer tipo)	0,3		0,6	0,6	0,8	0,5
Doença crônica nos rins	2,0	2,2	1,9	2,2	3,1	1,3
Doença no coração	4,4	5,1	3,8	1,9	2,3	1,5
Doença crônica	4,1	5,1	3,2	4,4	5,1	3,8

Das pessoas que testaram positivo, teste rápido sorológico – IgG, realizado pela UEPA, os dados estatísticos demonstraram, que é baixo o índice daqueles que declararam já ter sido diagnosticados pelos médicos com alguma doença hereditária, crônica ou adquirida, como hipertensão ou pressão alta, diabetes ou açúcar no sangue, asma ou bronquite, câncer, doença crônica nos rins, doença no coração ou outra doença crônica. Os casos de maior incidência foram observados junto aos hipertensos, (19,7%) deles são positivos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

TIPO DE SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO

Você utilizou qual tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias

TOTAL	Positivo		Negativo		
	Metropolitana III	Rio Caetés	TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés
34,2	41,3	28,0	26,8	32,3	21,4
3,4	1,4	5,1	0,9	0,3	1,5
0,7	0,7	0,6	2,0	2,3	1,8
5,4	5,8	5,1	1,6	2,1	1,3
0,3	0,7		0,5	0,5	0,5
55,9	50,0	61,1	68,1	62,6	73,6

Os resultados encontrados indicam, que (55,9%), das pessoas que testaram positivo, as mesmas não utilizaram nenhum tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias, o que significa, que mesmo estando doentes, esse grupo de pessoas em sua maioria, não procurou atendimento médico hospitalar, (34,2%) foram aos postos de saúde, (0,7%) procuraram clínica particular, (5,4%) hospitais, (3,4%) pronto atendimento ou pronto socorro e (0,3%), outros serviços.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ISOLAMENTO SOCIAL

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas?

TOTAL	Positivo		Negativo		
	Metropolitana III	Rio Caetés	TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés
7,5	9,4	5,7	3,7	4,6	2,8
11,5	18,1	5,7	10,8	12,1	9,5
32,2	25,4	38,2	29,9	29,5	30,4
32,2	36,2	28,7	40,0	45,1	34,9
13,2	10,1	15,9	12,4	7,7	17,1
3,4	0,7	5,7	3,2	1,0	5,3

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, (13,2%) declararam que permaneceram isolados totalmente, (51,2%) não adotaram o isolamento orientado pelas autoridades, (32,2%) adotaram o isolamento parcialmente e (3,4%) disseram que não obedeceram ao isolamento social.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ROTINA DE VISITA NO DOMICÍLIO

Pensando na rotina da casa, quem tem entrado na casa

TOTAL	Positivo		Negativo		
	Metropolitana III	Rio Caetés	TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés
36,3	47,1	26,8	47,0	54,9	39,2
31,2	20,3	40,8	28,2	23,1	33,2
12,9	11,6	14,0	7,7	7,2	8,3
9,5	9,4	9,6	9,9	10,0	9,8
10,2	11,6	8,9	7,2	4,9	9,5

Outro dado preocupante é que as residências das pessoas testadas positivo, são visitadas ou por parentes próximos, amigos, dentre outros, com muita frequência foi o que afirmaram (63,7%) e (36,3%), responderam que somente permanecem na residência as pessoas que moram na mesma e mais ninguém.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

SINTOMAS

Sintomas ocorridos desde março

	Positivo			Negativo		
	TOTAL	Metropolitana II	Rio Caetés	TOTAL	Metropolitana II	Rio Caetés
Febre	51,9	50,0	53,5	28,8	31,0	26,6
Dor de garganta	35,6	34,1	36,9	26,8	28,5	25,1
Tosse	42,0	43,5	40,8	19,0	19,5	18,6
Dificuldade de respirar	26,1	23,2	28,7	13,3	16,2	10,6
Palpitação, coração disparado	16,3	18,1	14,6	9,4	11,8	7,0
Sentiu menos o cheiro ou o gosto	65,8	58,7	72,0	22,5	21,0	23,9
Diarreia	23,1	24,6	21,7	13,7	13,1	14,3
Vômitos	6,1	7,2	5,1	4,9	5,6	4,3
Dor em todo o corpo	49,5	48,6	50,3	25,6	30,0	21,4
Tremedeiras repetidas com arrepio	20,7	22,5	19,1	8,5	9,0	8,0
Dor de cabeça	52,5	47,1	57,3	30,6	33,1	28,1

Dos sintomas, o mais comum entre os que tiveram contato com a Covid-19, foi a perda de cheiro ou gosto das coisas, representado por (65,8%), a dor de cabeça aparece em segundo lugar com (52,5%), febre (51,9%) e dor em todo o corpo (49,5%).

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

O QUE PROTEGE CONTRA O CORONAVÍRUS

	Positivo			Negativo		
	TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés	TOTAL	Metropolitana III	Rio Caetés
Ficar em casa e evitar contato com outras pessoas protege do coronavírus	87,1	90,6	84,1	89,8	91,5	88,2
Fora de casa, não ficar em lugares com muitas pessoas protege do coronavírus	70,5	71,0	70,1	74,0	75,4	72,6
Fora de casa, não ficar perto de outras pessoas protege do coronavírus	70,5	70,3	70,7	74,2	73,8	74,6
Ser jovem protege do coronavírus	19,3	20,3	18,5	19,9	21,5	18,3
Lavar as mãos frequentemente protege do coronavírus	95,6	97,1	94,3	95,1	95,4	94,7
Limpar a mão com álcool gel protege do coronavírus	93,2	95,7	91,1	94,8	96,2	93,5
Tomar cloroquina protege do coronavírus	19,7	25,4	14,6	23,0	24,9	21,1
Não colocar a mão na boca, nariz ou nos olhos protege do coronavírus	81,7	89,9	74,5	85,5	86,4	84,7
Usar máscara sempre que sai para a rua protege do coronavírus	94,9	97,1	93,0	95,7	95,9	95,5

As pessoas tem consciência que ficar em casa protege da Covid- 19, foi o que falaram (87,1%), entretanto, o fato de parcela significativa da população não apresentar os sintomas de forma mais evidentes, a melhor maneira de proteção acaba sendo manter o distanciamento social e o uso da máscara. Vale ressaltar que (7,1%) dos testados positivo, responderam que ficar em casa não protege e outros (5,8%) têm dúvidas quanto a essa questão.

Outro dado que está relacionado a consciência em relação aos males causados pela Covid- 19, é que o fato de ser jovem não protege ninguém de pegar o Novo Coronavírus é o que nos disseram (69,2%), outros (19,3%) afirmaram que protege e (11,5%) preferiram não expressar suas opiniões. É quase unânime entre os entrevistados, que lavar as mãos (95,6%) protege as pessoas, assim como limpar as mãos com álcool gel (93,2%).

Quanto ao polêmico uso de cloroquina no tratamento da Covid- 19, (19,7%) dos testados positivamente pela pesquisa afirmaram que o medicamento protege do Coronavírus, outros (33,2%) disseram que não protege e (47,1%) estão em dúvidas quanto ao questionamento.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

6. INDICADORES DE RESULTADOS

6. INDICADORES DE RESULTADOS

- 1) A pesquisa identificou que a média de pessoas com anticorpos para a Região Nordeste é de 27,2%, o que significa dizer, que a cada grupo de 1000 pessoas que residem na região, 270 possuem anticorpos.
- 2) Outra informação verificada é que a pesquisa encontrou um número (14) vezes maior do que aqueles notificados pela SESPA, o que contribui para a ampliação das análises das ocorrências e mecanismos de contenção da pandemia.
- 3) Das 292.400 pessoas que testaram positivo na pesquisa, desse total (84,6%) deles apresentaram algum sintoma e (13,4%) não apresentaram nenhum sintoma.
- 4) Os sintomas principais identificados pela pesquisa para quem já teve o Covid- 19, foram: a perda de cheiro ou gosto (olfato e paladar), dor de cabeça, febre e dor em todo o corpo.
- 5) Sem ainda parâmetros para identificar se os sintomas podem ser classificados como: leve, moderado, grave ou gravíssimo, os resultados do estudo para a região apontam, que as pessoas que tiveram a Covid- 19, declararam que passaram em média (14), quatorze dias sem olfato ou paladar; a febre foi o sintoma que permaneceu por (4) dias em média; a dor de cabeça permaneceu por (7) dias consecutivos, assim como a dor no corpo.
- 6) Entre as doenças hereditárias, crônica ou adquirida, como hipertensão ou pressão alta, diabetes ou açúcar no sangue, asma ou bronquite, câncer, doença crônica nos rins, doença no coração ou outra doença crônica. Os casos de maior incidência foram observados junto aos hipertensos, (19,7%) deles são positivos.
- 7) Outro fator importante a ser mencionado para a Região Nordeste, é que os casos da Covid- 19, estão mais concentrados nas áreas urbanas dos municípios, mas está ganhando proporções significativas para as áreas rurais, devido ao ir e vir do campo para a cidade e vice-versa.
- 8) Outro fator já identificado em estudos realizados por outras instituições e que foram confirmados pela pesquisa da UEPA, é que a maioria das pessoas que já tiveram a Covid- 19, pertencem às classes sociais C, D e E. O avanço da Covid- 19, está entre os mais pobres e isso chama a atenção para as autoridades responsáveis pela assistência social e de saúde pública, no sentido de encontrar mecanismos de apoio a esse público.
- 9) É baixo o nível de isolamento social para a região. Dos que testaram positivo, somente (13,2%), correspondendo a 38.569 do total de 292.400, afirmaram que permaneceram em isolamento social, o que é um sinalizador de alerta para as autoridades.

6. INDICADORES DE RESULTADOS

- 10) São pessoas com baixo nível de escolaridade, do fundamental ao médio, onde foi encontrado os maiores índices de pessoas que testaram positivo.
- 11) Os casos de incidências junto as crianças de 0 a 11 anos, notificados pela SESPA, corresponde a 3,2%, ou seja, 4600 casos em todo o Estado do Pará, o que quer dizer que a cada 100 crianças (3) tiveram o Covid- 19. A pesquisa não identificou relatos familiares de crianças com sintomas da Covid- 19, ou que já tenham sido acometidas pela doença.
- 12) Os dados apresentados, permitem entender melhor a gravidade da doença e a sua expansão pela região em estudo. O grupo de pessoas por faixa etária de idade, que apresentou o menor índice de anticorpos foi de 60 anos a mais.
- 13) Finalmente, a pesquisa em sua segunda etapa apresentará novos indicadores epidemiológicos que estão associados a um novo momento de testagem e aplicação do questionário para identificar os elementos dinâmicos da transmissão, entre os quais: a taxa de incidência, a taxa de crescimento ou velocidade de transmissão do Covid- 19 e a taxa de prevalência dinâmica. As demais estimativas de projeção de casos, de indivíduos assintomáticos e sintomáticos para todo o Estado do Para, também necessitam de ampliação geográfica da base de dados da pesquisa.

REGIÃO DE REGULAÇÃO DE SAÚDE DO MARAJÓ OCIDENTAL

SUMÁRIO

01

METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

No primeiro capítulo será apresentado os principais aspectos e procedimentos metodológicos e a preparação para a coleta dos dados. **Pag. 53**

02

QUADRO AMOSTRAL

O segundo capítulo aborda variáveis relacionadas ao plano amostral do estudo e o perfil do entrevistado, como: área de moradia, região de regulação de saúde, sexo e grupo de idade. **Pag. 54**

03

POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

O terceiro capítulo apresenta as proporções estimadas para a população com anticorpos e os principais indicadores e tendências. **Pag. 56**

04

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

O quarto capítulo trata das características e perfil da população. **Pag. 60**

05

COMPORTEMENTOS E ATITUDES

O quinto capítulo trata do histórico clínico dos entrevistados, tendo como base doenças adquiridas ou hereditárias, serviço de saúde utilizado nos últimos 30 dias, a rotina dos(as) entrevistados(as), os hábitos diários, antes e agora com a pandemia, levando em consideração o meio de transporte mais utilizado pelos(as) mesmos(as). **Pag. 63**

06

INDICADORES DE RESULTADOS

O sexto capítulo apresenta os indicadores de resultados. **Pag. 70**

1. METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

MÉTODO DE COLETA

Pesquisa do tipo quantitativa com aplicação de questionário estruturado e padronizado, aplicado a uma amostra representativa do universo de investigação. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e domiciliar

PÚBLICO ALVO

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, residentes nos municípios selecionados na amostra

FONTE DE DADOS

Dados do Censo de 2010 e as estimativas e projeções populacionais de 2019 (IBGE)

AMOSTRA

1.023 casos (de 1.100) pretendidos, resultando em uma margem de erro para os resultados gerais da pesquisa, de 3,0% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%

DIVISÃO DA AMOSTRA

Proporcional, considerando o número populacional de acordo com as variáveis: Porte do município, área de moradia, sexo e grupo de idade

DATA DA COLETA

A coleta de dados foi realizada no período de 08 a 18 de julho de 2020, perfazendo 11 dias de pesquisa de campo.

SELEÇÃO DO PÚBLICO

Através de setores censitários (IBGE), utilizando um quadro de cotas pré-estabelecidos (sexo e faixa etária). O método utilizado para a seleção dos domicílios foi o arrolamento nos quarteirões

CONTROLE

Checagem de 25% dos questionários aplicados. Para detectar erros no processamento, foi feito um controle de crítica e consistência dos dados

Notas sobre os dados:

- (1) A resposta “outros” se refere ao agrupamento de respostas que obtiveram percentuais muito baixos de indicação;
- (2) Os totais das tabelas podem, em alguns casos, exceder ou não alcançar 100%, devido ao arredondamento feito pelo programa no decorrer do processamento.

2. PERFIL DA AMOSTRA

1.023 ENTREVISTAS

GÊNERO

50,9% ■ Maculino
49,1% ■ Feminino

ÁREA DE MORADIA

47,4% ■ Urbana
52,6% ■ Rural

GRUPO DE IDADE

20,3% ■ 12 a 17
21,1% ■ 18 a 24
22,3% ■ 25 a 34
14,5% ■ 35 a 44
12,9% ■ 45 a 59
8,9% ■ 60 ou mais

GRAU DE INSTRUÇÃO

7,2% ■ Sem instrução
48,6% ■ Fundamental
31,1% ■ Médio
13,1% ■ Superior

CLASSE ECONÔMICA

4,8% ■ AB
24,6% ■ C
70,6% ■ DE

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE RÁPIDO UTILIZADO NA PESQUISA

Teste rápido - sorológico

Detecta anticorpos em pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de sete dias.

Resultado

Após 15 minutos da realização do teste apresentar o resultado

Como é feito

Com uma gota de sangue, como um teste de glicemia

Análise

O sangue coletado vai imediatamente para o aparelho, que mostra o resultado

Resultado positivo

O paciente foi infectado e criou anticorpos do vírus

O teste rápido imunocromatográfico disponibilizado tem como representante legal do fabricante a empresa **Guangzhan Wondfo Biotech Co., Ltd.**, que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** que detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Testes registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultar as resoluções publicadas no <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/regulamentos>

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso (soro, plasma ou sangue total). Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.

A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto. Não considerar resultados após 20 minutos.

Por se tratar de teste de detecção de *anticorpos*, é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** apresenta 86,43% de sensibilidade, 99,57% de especificidade, e acurácia de 91,61%, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico da COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológicas, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

3. POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

ESTIMATIVA DOS CASOS POSITIVOS

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

59.000 – PESSOAS COM ANTICORPOS

Para uma população estimada em 206.900 de pessoas com 12 anos a mais, que moram na área estudada.

A Região do Marajó Ocidental é formada por (07) municípios dos quais (04) participaram da amostra, (Breves, Portel, Currálinho e Gurupá). Os resultados dos estudos indicaram, que (71,1%), das pessoas testadas não foram acometidas pela Covid- 19, enquanto que (28,5%) testaram positivo (sintomáticos ou não sintomáticos) e (0,4%) dos testes foram inconclusivos. Com uma população estimada em 206.900 pessoas com 12 anos a mais, que moram na região de estudo, os resultados apontam que aproximadamente 59.000 pessoas, possuem anticorpos para a Covid- 19.

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

PROPORÇÃO DE PESSOAS COM ANTICORPOS POR MUNICÍPIO

ESTIMATIVA (12 anos ou mais)

POPULAÇÃO	PESSOAS COM ANTICORPOS
68.000	21.556
38.800	10.980
22.200	2.620
22.100	9.039

Os dados apontaram que as maiores ocorrências se deram nos municípios de Gurupá (40,9%) e Breves (31,7%), significando que a cada grupo de 100 moradores de Gurupá (41) testaram positivo e para o município de Breves, a cada grupo de 100 moradores (32) possuem anticorpos para a Covid- 19. A menor ocorrência foi no município de Currealinho (11,8%). Observa-se para essa região, que as maiores incidências de casos, (57,9%), estão localizadas nas áreas rurais dos municípios. Esse fato pode estar ocorrendo, pelo fácil acesso as ilhas que circundam os municípios da região, como no caso de Breves e Gurupá, onde chegam embarcações de vários pontos da Amazônia, diariamente.

INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES REGIÃO/MUNICÍPIOS	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS (Taxa de prevalência)	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS, MAS SEM SINTOMAS	CASOS CONFIRMADOS PELA SESPA (Em 21/07/2020)	SUBNOTIFICAÇÕES (Estimativas pessoais com anticorpos x número oficiais da SESPA)
RRS DO MARAJÓ OCIDENTAL	28,5	8,6	4.786	12
BREVES	31,7	4,6	1.514	14
PORTEL	28,3	19,0	1.061	10
CURRALINHO	11,8	25,9	221	12
GURUPÁ	40,9	1,1	1.117	8

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Moradia	Urbana	47,4	42,1	49,5
	Rural	52,6	57,9	50,5
Gênero	Masculino	50,9	46,2	53,0
	Feminino	49,1	53,8	47,0
Grupo de idade	Até 17 anos	20,3	19,2	20,8
	18 a 24 anos	21,1	19,2	21,9
	25 a 34 anos	22,3	21,9	22,6
	35 a 44 anos	14,5	15,1	14,2
	45 a 59 anos	12,9	14,7	12,1
	60 ou mais anos	8,9	9,9	8,5

Do conjunto de pessoas testadas pela pesquisa realizada pela UEPA, e que foram diagnosticadas com anticorpos para a Covid- 19, 31.204 (53,8%), são do gênero feminino e 26.796 (46,2%) masculino. O número de mulheres que testaram positivo pode atingir (56,8%) ou (50,8%) levando em consideração a margem de erro do estudo. Em relação as idades, a pesquisa identificaram que a maior incidências de casos da Covid- 19, têm ocorrido junto as pessoas mais jovens, de 17 a 34 anos, correspondendo a (68,4%). São pessoas, em sua maioria com escolaridade que varia do ensino fundamental incompleto até o ensino médio, com forte concentração junto aqueles que declararam ter o ensino fundamental (54,8%) e o ensino médio completo (25,7%). Das pessoas que testaram positivo, (10,3%) têm ensino superior.

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Escolaridade	Sem instrução	7,2	9,2	6,3
	Fundamental	48,6	54,8	46,2
	Médio	31,1	25,7	33,3
	Superior	13,1	10,3	14,2
Classe econômica	AB	4,8	3,4	5,4
	C	24,6	19,9	26,7
	DE	70,6	76,7	68,0
Cor/Raça	Branca	11,2	11,3	11,3
	Parda	70,2	69,2	70,4
	Preta	13,1	15,1	12,4
	Amarela	1,6	1,0	1,8
	Indígena	0,9	1,4	0,7
	Não informou	3,0	2,1	3,4

Na classificação de raça ou cor, definida pelo IBGE, (69,2%) dos entrevistados, se identificaram como sendo da cor parda, disseram que são pretos (15,1%) e (11,3%) brancos. Dos participantes do estudo, (1,4%) são indígenas e (1,0%) amarelos. Não quiseram expressar suas opiniões, (2,1%) do conjunto de entrevistados.

Os resultados do estudo apontaram que as maiores incidências de pessoas com a Covid-19, pertencem às classes econômicas com os menores rendimentos familiares, com grande concentração junto as pessoas das classes econômicas D/E, (76,7%) e da classe C, (19,9%).

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

5. COMPORTAMENTO E ATITUDES

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

Crônicas, hereditárias ou adquiridas

	TESTE	
	Positivo	Negativo
Hipertensão ou pressão alta	16,1	10,5
Diabetes ou açúcar no sangue	6,5	2,5
Asma ou bronquite	8,9	5,4
Câncer (qualquer tipo)	0,3	0,7
Doença crônica nos rins	1,0	1,8
Doença no coração	1,0	1,8
Doença crônica	4,8	4,0

Das pessoas que atestaram positivo nos testes da Covid- 19, realizado pela UEPA, os dados estatísticos demonstraram, que é baixo o índice daqueles que declararam já ter sido diagnosticados pelos médicos com alguma doença hereditária, crônica ou adquiridas, como hipertensão ou pressão alta, diabetes ou açúcar no sangue, asma ou bronquite, câncer, doença crônica nos rins, doença no coração ou outra doença crônica. Os casos de maior incidência foram observados junto aos hipertensos, os asmáticos ou bronquite e diabéticos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

TIPO DE SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO

Você utilizou qual tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias

Os resultados encontrados indicam que (76,0%), dos que testaram positivo, não utilizaram nenhum tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias, (14,7%) foram ao posto de saúde, (3,8%) procuraram hospitais, (2,7%) foram em médico ou clínica particular. Esses foram os serviços que obtiveram a maior procura. Chama a atenção, para o elevado número de pessoas assintomáticas, ou que por razões diversas, não procuraram atendimento médico mesmo estando com o Novo Coronavírus.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ISOLAMENTO SOCIAL

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas?

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, (6,8%) declararam que permaneceram isolados totalmente, (44,5%) não adotaram o isolamento orientado pelas autoridades, (46,6%) adotaram o isolamento parcialmente e (2,1%) disseram que não obedeceram ao isolamento social.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ROTINA DE VISITA NO DOMICÍLIO

Pensando na rotina da casa, quem tem entrado na casa

Não informou = 0,8%

A rotina de (77,4%) das pessoas testadas positivo permanecem sem muitas alterações, as mesmas deixam de ficar em casa e vão as ruas por algum motivo, como comprar comida, trabalhar, andar um pouco ou para fazer alguma atividade. O que significa dizer, que das 59.000 pessoas testadas positiva, 44.892 estão em circulação pelas regiões de estudo, ou a pé, nas cidades de menor porte, de bicicletas, motocicletas ou de ônibus. Os dados apontaram que outros (22,6%) ficam em casa permanentemente.

Outro dado preocupante é que as residências das pessoas testadas positivamente, são visitadas ou por parentes próximos, amigos, dentre outros, com muita frequência foi o que afirmaram (66,4%) e (33,6%), responderam que somente permanecem na residência as pessoas que moram na mesma e mais ninguém.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

SINTOMAS

Sintomas ocorridos desde março

Dos sintomas, o mais comum entre os que tiveram contato com a Covid-19, foi a perda de cheiro ou gosto das coisas, representado por (68,5%), a febre (68,2%), dor de cabeça aparece em terceiro lugar com (67,8%), dor em todo o corpo (59,2%), tosse (46,6%) e dor de garganta (45,9%).

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

O QUE PROTEGE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

As pessoas tem conhecimento que ficar em casa protege do Covid-19, foi o que falaram (91,6%), entretanto, o fato de parcela significativa da população não apresentar os sintomas de forma mais evidentes, a melhor maneira de proteção acaba sendo manter o distanciamento social e o uso da máscara. Vale ressaltar que (4,6%) dos testados positivo, responderam que ficar em casa não protege e outros (3,8%) têm dúvidas quanto a essa questão.

Ficar em casa e evitar contato com outras pessoas protege da Covid-19, é o que disseram (88,0%) das pessoas que testaram positivo, assim como não ficar em lugares com muitas pessoas (70,9%), limpar as mãos com álcool gel (96,2%). Esse dado acaba sendo paradoxal. As pessoas têm consciência dos mecanismos de proteção, entretanto, parcela significativa das mesmas não adotam. Outro dado que está relacionado a consciência em relação aos males causados pela Covid-19, é que o fato de ser jovem não protege ninguém de pegar o Novo Coronavírus é o que nos disseram (66,1%) e (25,3%) afirmaram que protege. É quase unânime entre os entrevistados, que lavar as mãos (96,2%) protege as pessoas, assim como limpar as mãos com álcool gel (96,2%).

Quanto ao polêmico uso de cloroquina no tratamento da Covid-19, (17,5%) dos testados positivamente pela pesquisa afirmaram que o medicamento protege do Novo Coronavírus, outros (38,4%) disseram que não protege e (44,2%) ficaram em dúvidas quanto ao questionamento.

O uso de máscara é fundamental foi o que disseram (95,5%) das pessoas e as máscaras de uso mais comuns são de pano (91,0%).

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

6. INDICADORES DE RESULTADOS

6. INDICADORES DE RESULTADOS

1. A pesquisa identificou que 28,5% da população residente na Região do Marajó Ocidental, estão com anticorpos em relação ao Covid- 19. Isso quer dizer que mais ou menos 58.966 pessoas já estiveram acometidas pelo Covid- 19, na região. Os dados da pesquisa apontam, que de cada grupo de 1000 moradores com 12 anos a mais, 285 possuem anticorpos.
2. Observando os resultados pelos municípios estudados, a pesquisa identificou que em Gurupá e Breves, ocorreu a maior concentração de casos da Covid- 19. Do total de 22.100 habitantes com 12 anos a mais, 9.039 já estiveram com a Covid- 19. Isso significa que a cada grupo de 100 pessoas, moradoras do município de **Gurupá**, 41 possuem anticorpos. Em relação a **Breves**, do total de 68.000 habitantes com 12 anos a mais, 21.556 pessoas testaram positivo e esse resultado aponta que a cada grupo de 100 moradores da região, 31 possuem anticorpos, no município de **Portel**, do total de 38.800 habitantes, 10.980 o teste deu positivo. De cada 100 moradores do município, 28 pessoas possuem anticorpos. Foi no município de Curralinho, onde a pesquisa identificou o menor índice de incidências para a Covid- 19. Do conjunto de pessoas testadas, 11,8% possuem anticorpos. O município tem 22.200 habitantes com 12 anos a mais e desse total, 2.619 já tiveram a Covid- 19.
3. Comparando com o número de notificações apresentados pela SESPA, os resultados encontrados pela pesquisa, apontam números (12) vezes maior, do que aqueles notificados pela SESPA.
4. A proporção da população com anticorpos e que não apresentaram sintomas da Covid- 19, foi de 8,6%, correspondendo a mais ou menos 17.784 pessoas que não apresentaram sintomas. Essas pessoas são potenciais transmissores da Covid- 19, tendo em vista que as mesmas continuam executando suas atividades cotidianas. Foi no município de Curralinho, seguido de Portel, onde a pesquisa encontrou as maiores proporções de pessoas assintomáticas.
5. Observa-se nos resultados do estudo, que foi nas áreas rurais dos municípios, onde se detectou o maior número de pessoas com anticorpos para a Covid- 19. As maiores incidências está junto as mulheres e as pessoas mais jovens.
6. Os sintomas principais identificados pela pesquisa para quem já teve o Covid- 19, foram: a perda de cheiro ou gosto (olfato e paladar), dor de cabeça, febre e dor em todo o corpo. Esses sintomas são os mais comuns entre as pessoas que residem na área em estudo.
7. Sem ainda parâmetros para identificar se os sintomas podem ser classificados como: leve, moderado, grave ou gravíssimo, os resultados do estudo para a região, apontam que as pessoas que tiveram o Covid- 19, declararam que passaram em média (12), doze dias sem olfato ou paladar; a febre foi o sintoma que permaneceu por (5) dias em média; a dor de cabeça permaneceu por (7) dias consecutivos e a dor no corpo (7) dias.

6. INDICADORES DE RESULTADOS

8. As maiores incidências na Região do Marajó Ocidental, foi de pessoas que se declararam hipertensas e asmáticas.
9. Outro fator já identificado em estudos realizados por outras instituições e que foram confirmados pela pesquisa da UEPA, é que a maioria das pessoas que já tiveram a Covid- 19, pertencem às classes sociais D e E. O avanço da Covid- 19, está entre os mais pobres e isso chama a atenção para as autoridades responsáveis pela assistência social e de saúde pública, no sentido de encontrar mecanismos de apoio a esse público. Deve-se também levar em consideração que estamos falando de uma região com baixo Índice de Desenvolvimento Humano, (0,481).
10. Levando em consideração a classificação do IBGE para a cor da pele ou raça, e como as pessoas se classificaram, os resultados apontaram que é entre a raça parda (69,2%) que apresentou o maior índice de testes positivos, seguido da raça preto (15,1%) e a raça branca (11,3%).
11. A pesquisa identificou que (76,0%) das pessoas que testaram positivo, não procuraram nenhum tipo de serviço de saúde, o que pode justificar a defasagem nas notificações da SESPA.
12. É baixo o nível de isolamento social para a região. Dos que testaram positivo, somente (6,8%), correspondendo a 14.068 do total de 206.800, afirmaram que permaneceram em isolamento social, o que é um sinalizador de alerta para as autoridades.
13. São pessoas com baixo nível de escolaridade, do fundamental ao médio, onde foi encontrado os maiores índices de pessoas que testaram positivo.
14. Os casos de incidências junto as crianças de 0 a 11 anos, notificados pela SESPA, corresponde a 3,2%, ou seja, 4600 casos em todo o Estado do Pará, o que quer dizer que a cada 100 crianças (3) tiveram o Covid- 19.
15. Finalmente, a pesquisa em sua segunda etapa apresentará novos indicadores epidemiológicos que estão associados a um novo momento de testagem e aplicação do questionário para identificar os elementos dinâmicos da transmissão, entre os quais: a taxa de incidência, a taxa de crescimento ou velocidade de transmissão da Covid- 19 e a taxa de prevalência dinâmica. As demais estimativas de projeção de casos, de indivíduos assintomáticos e sintomáticos para todo o Estado do Para, também necessitam de ampliação geográfica da base de dados da pesquisa.

REGIÃO DE REGULAÇÃO DE SAÚDE DO CARAJÁS

SUMÁRIO

01

METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

No primeiro capítulo será apresentado os principais aspectos e procedimentos metodológicos e a preparação para a coleta dos dados. **Pag. 75**

02

QUADRO AMOSTRAL

O segundo capítulo aborda variáveis relacionadas ao plano amostral do estudo e o perfil do entrevistado, como: área de moradia, região de regulação de saúde, sexo e grupo de idade. **Pag. 76**

03

POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

O terceiro capítulo apresenta as proporções estimadas para a população com anticorpos e os principais indicadores e tendências. **Pag. 78**

04

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

O quarto capítulo trata das características e perfil da população. **Pag. 82**

05

COMPORTEMENTOS E ATITUDES

O quinto capítulo trata do histórico clínico dos entrevistados, tendo como base doenças adquiridas ou hereditárias, serviço de saúde utilizado nos últimos 30 dias, a rotina dos(as) entrevistados(as), os hábitos diários, antes e agora com a pandemia, levando em consideração o meio de transporte mais utilizado pelos(as) mesmos(as). **Pag. 85**

06

INDICADORES DE RESULTADOS

O sexto capítulo apresenta os indicadores de resultados. **Pag. 92**

1. METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

MÉTODO DE COLETA

Pesquisa do tipo quantitativa com aplicação de questionário estruturado e padronizado, aplicado a uma amostra representativa do universo de investigação. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e domiciliar

PÚBLICO ALVO

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, residentes em cinco municípios selecionados na amostra

FONTE DE DADOS

Dados do Censo de 2010 e as estimativas e projeções populacionais de 2019 (IBGE)

AMOSTRA

1.116 casos (de 1.120) pretendidos, resultando em uma margem de erro para os resultados gerais da pesquisa, de 3,0% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%

DIVISÃO DA AMOSTRA

Proporcional, considerando o número populacional de acordo com as variáveis: Porte do município, área de moradia, sexo e grupo de idade

DATA DA COLETA

A coleta de dados foi realizada no período de 01 a 20 de julho de 2020, perfazendo 20 dias de pesquisa de campo.

SELEÇÃO DO PÚBLICO

Através de setores censitários (IBGE), utilizando um quadro de cotas pré-estabelecidos (sexo e faixa etária). O método utilizado para a seleção dos domicílios foi o arrolamento nos quarteirões

CONTROLE

Checagem de 25% dos questionários aplicados. Para detectar erros no processamento, foi feito um controle de crítica e consistência dos dados

Notas sobre os dados:

- (1) A resposta "outros" se refere ao agrupamento de respostas que obtiveram percentuais muito baixos de indicação;
- (2) Os totais das tabelas podem, em alguns casos, exceder ou não alcançar 100%, devido ao arredondamento feito pelo programa no decorrer do processamento.

2. PERFIL DA AMOSTRA

1.116
ENTREVISTAS

MUNICÍPIOS	AMOSTRA
MARABÁ	227
PARAUPEBAS	130
TUCURUÍ	119
TAILÂNDIA	120
NOVO REPARTIMENTO	110
DOM ELISEU	110
ELDORADO DOS CARAJÁS	150
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	150

GÊNERO

48,2% ■ Masculino
51,8% ■ Feminino

ÁREA DE MORADIA

74,9% ■ Urbana
25,1% ■ Rural

GRUPO DE IDADE

14,1% ■ 12 a 17
19,5% ■ 18 a 24
23,7% ■ 25 a 34
17,2% ■ 35 a 44
15,8% ■ 45 a 59
9,7% ■ 60 ou mais

GRAU DE INSTRUÇÃO

4,5% ■ Sem instrução
41,0% ■ Fundamental
39,1% ■ Médio
15,4% ■ Superior

CLASSE ECONÔMICA

10,8% ■ AB
36,6% ■ C
52,5% ■ DE

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE RÁPIDO UTILIZADO NA PESQUISA

Teste rápido - sorológico

Detecta anticorpos em pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de sete dias.

Resultado

Após 15 minutos da realização do teste apresentar o resultado

Como é feito

Com uma gota de sangue, como um teste de glicemia

Análise

O sangue coletado vai imediatamente para o aparelho, que mostra o resultado

Resultado positivo

O paciente foi infectado e criou anticorpos do vírus

O teste rápido imunocromatográfico disponibilizado tem como representante legal do fabricante a empresa **Guangzhan Wondfo Biotech Co., Ltd.**, que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** que detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Testes registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultar as resoluções publicadas no <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/regulamentos>

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso (soro, plasma ou sangue total). Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.

A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto. Não considerar resultados após 20 minutos.

Por se tratar de teste de detecção de *anticorpos*, é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** apresenta 86,43% de sensibilidade, 99,57% de especificidade, e acurácia de 91,61%, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico da COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológicas, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

3. POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

ESTIMATIVA DOS CASOS POSITIVOS

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

235.200 – PESSOAS COM ANTICORPOS

Para uma população estimada em 976.000 de pessoas com 12 anos a mais, que moram na área estudada.

Residem na Região do Carajás, entorno de 976.000 pessoas com 12 anos a mais de idade. Essa região é formada por vinte e três (23) municípios e os mais populosos são: Marabá (206.300) e Parauapebas (154.500). Para este estudo, foram selecionados oito (8), municípios. Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Tailândia, Novo Repartimento, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás e São Geraldo do Araguaia. Dos municípios onde foram aplicados os testes IgG, que é um teste de detecção de anticorpos, os resultados indicaram que (24,1%) das pessoas moradoras da região possuem anticorpos, isso é, já foram infectadas pela Covid- 19, e (75,9%) não possuem anticorpos. Dos testes aplicados, (0,5%) foram inconclusivos. Projeta-se, que dos 976.000 habitantes da região com 12 anos de idade a mais, 235.000 são positivos o que quer dizer, que a cada grupo de 100 pessoas, 24 delas, já foram acometidas pelo Covid-19 e possuem anticorpos.

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

PROPORÇÃO DE PESSOAS COM ANTICORPOS POR MUNICÍPIO

ESTIMATIVA (12 anos ou mais)

POPULAÇÃO	PESSOAS COM ANTICORPOS
206.300	48.100
154.500	29.700
83.600	25.900
75.600	24.500
53.500	15.000
43.400	16.500
24.100	3.050
18.300	2.800

Foi no município de Dom Eliseu que a pesquisa identificou a maior incidência de pessoas que testaram positivo e a menor incidência foi em Eldorado dos Carajás.

INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES REGIÃO/MUNICÍPIOS	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS (Taxa de prevalência)	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS, MAS SEM SINTOMAS	CASOS CONFIRMADOS PELA SESPA (Em 21/07/2020)	SUBNOTIFICAÇÕES (Estimativas pessoais com anticorpos x número oficiais da SESPA)
RRS CARAJÁS	24,1	13,8	28.933	8
MARABÁ	23,3	5,7	5.129	9
PARAUPEBAS	19,2	32,0	13.404	2
TUCURUÍ	31,1	18,9	1.395	19
TAILÂNDIA	32,5	2,6	1.314	19
NOVO REPARTIMENTO	28,2	19,4	270	56
DOM ELISEU	38,2	19,0	680	24
ELDORADO DOS CARAJÁS	12,7	10,5	199	15
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	15,3	8,7	318	9

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Moradia	Urbana	74,9	74,3	75,0
	Rural	25,1	25,7	25,0
Gênero	Masculino	48,2	48,7	48,0
	Feminino	51,8	51,3	52,0
Grupo de idade	Até 17 anos	14,1	11,9	14,6
	18 a 24 anos	19,5	26,0	17,5
	25 a 34 anos	23,7	22,3	24,4
	35 a 44 anos	17,2	16,7	17,4
	45 a 59 anos	15,8	14,5	16,2
	60 ou mais anos	9,7	8,6	10,0

Das pessoas que testaram positivo 114.542 (48,7%) são do gênero masculino e 120.658 (51,3%) feminino o que demonstra proporções com pequena oscilação para o gênero feminino. Residem na região urbana (74,3%) deles e (25,7%) estão concentrados nas áreas rurais dos municípios. Os dados da pesquisa indicaram que pela variável idade, as proporções apresentam variações, sendo mais alta junto aqueles com 18 a 24 anos e as mais baixas entre as pessoas com 60 anos a mais.

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis		TESTE		
		Positivo	Negativo	
Escolaridade	Sem instrução	4,5	3,3	4,9
	Fundamental	41,0	43,9	40,2
	Médio	39,1	38,3	39,4
	Superior	15,4	14,5	15,6
Classe econômica	AB	10,8	8,9	11,5
	C	36,6	39,0	35,9
	DE	52,5	52,0	52,6
Cor/Raça	Branca	13,7	8,9	15,2
	Parda	64,5	66,9	63,7
	Preta	17,4	19,0	16,9
	Amarela	2,4	3,3	2,1
	Indígena	0,7	0,7	0,7
	Não informou	1,3	1,1	1,3

São pessoas em sua maioria, com escolaridade que varia do ensino médio e fundamental, como em outras regiões, sendo que as pessoas com anticorpos estão em maior concentração junto aqueles com o ensino fundamental. Quanto a classificação em termos de cor ou raça, definida pelo IBGE, as maiores incidências (66,9%), estão entre as pessoas que se declararam da cor parda, (19,0%) são pretas e (8,9%) brancas. Os resultados do estudo apontaram que as maiores incidências de pessoas com a Covid- 19, pertencem às classes econômicas com os menores rendimentos familiares, D/E, (52,0%) e C (39,0%). As classes econômicas C/D/E juntas, somaram (91,0%), portanto, a grande maioria das pessoas com anticorpos. Daqueles que pertencem às classes econômicas A/B (8,9%), estão ou já tiveram a Covid- 19.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

5. COMPORTAMENTO E ATITUDES

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

Crônicas, hereditárias ou adquiridas

TESTE	
Positivo	Negativo
15,2	14,3
6,7	5,7
7,4	6,9
0,4	1,2
3,3	3,9
1,9	3,0
6,3	6,9

Das pessoas que atestaram positivo nos testes da Covid- 19, realizado pela UEPA, os dados estatísticos demonstraram, que é baixo o índice daqueles que declararam já ter sido diagnosticados pelos médicos com alguma doença hereditária, crônica ou adquiridas, como hipertensão ou pressão alta, diabetes ou açúcar no sangue, asma ou bronquite, câncer, doença crônica nos rins, doença no coração ou outra doença crônica. Os casos de maior incidência da Covid- 19, foram observados junto aos hipertensos, diabéticos e aqueles que tem asma ou bronquite.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

TIPO DE SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO

Você utilizou qual tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias

	TESTE	
	Positivo	Negativo
Postos de saúde	20,4	16,1
Pronto atendimento	5,6	1,8
Médico ou clínica particular	3,3	2,1
Hospital	7,4	3,8
Outro serviço	1,1	0,7
Nenhum tipo de serviço de saúde	62,1	75,5

Os resultados encontrados indicam que (62,1%), das pessoas que testaram positivo, não utilizaram nenhum tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias, o que significa que mesmo estando doentes, esse grupo de pessoas em sua maioria, não procurou atendimento médico hospitalar, (20,4%) procuraram postos de saúde, (7,4%) procuraram hospitais, (5,6%) pronto atendimento ou pronto socorro, (3,3%) médico ou clínica particular e (1,1%) outros serviços. Das pessoas testadas, (34,3%) alegaram que o motivo da procura esteve relacionado com sintomas da Covid-19, e (65,7%) procuraram a assistência médica por outros motivos como: vacinação, gripe, buscar remédios, retorno de agenda, dentre outros motivos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ISOLAMENTO SOCIAL

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas?

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, (11,5%) declararam que permaneceram isolados totalmente, (57,6%) não adotaram o isolamento orientado pelas autoridades, (30,9%) adotaram o isolamento parcialmente.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ROTINA DE VISITA NO DOMICÍLIO

Pensando na rotina da casa, quem tem entrado na casa

A rotina de (85,1%) das pessoas testadas positivo permanecem sem muitas alterações, as mesmas deixam de ficar em casa e vão as ruas por algum motivo, como comprar comida, trabalhar, andar um pouco ou para fazer alguma atividade. O que significa dizer, que das 235.200 pessoas testadas positiva, 200.155 estiveram em circulação pelas regiões de estudo, ou a pé, nas cidades de menor porte, de bicicletas, motocicletas ou de ônibus. Os dados apontaram que outros (14,9%) ficam em casa permanentemente. A motocicleta é o meio de transporte mais comum na região, seguido de bicicleta, automóveis e é comum muitas pessoas circularem a pé.

Outro dado que chama a atenção é que as residências das pessoas testadas positivamente, são visitadas por parentes e amigos, com muita frequência, foi o que afirmaram (65,4%) e (34,6%), responderam que somente permanecem na residência as pessoas que moram na mesma e mais ninguém esse dado, representa também fator de risco.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

SINTOMAS

Sintomas ocorridos desde março

TESTE	
Positivo	Negativo
50,9	21,5
40,9	22,9
39,8	19,6
24,5	11,3
17,1	9,5
61,7	15,7
23,0	12,0
9,3	3,2
48,0	22,4
20,4	6,2
52,0	32,8

Dos sintomas, o mais comum entre os que tiveram contato com a Covid-19 na Região do Carajás, a perda de cheiro ou gosto das coisas, dor de cabeça, febre, dor no corpo todo e dor de garganta.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

O QUE PROTEGE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

As pessoas tem conhecimento que ficar em casa protege da Covid- 19, foi o que falaram (86,2%), entretanto, o fato de parcela significativa da população não apresentar os sintomas de forma mais evidentes, a melhor maneira de proteção acaba sendo manter o distanciamento social e o uso da máscara. Vale ressaltar que (11,2%) dos testados positivo, responderam que ficar em casa não protege e outros (2,6%) têm dúvidas quanto a essa questão.

Outro dado que está relacionado a consciência em relação aos males causados pela Covid- 19, é que o fato de ser jovem, não protege ninguém de pegar o Novo Coronavírus é o que nos disseram (69,9%) e (24,5%) afirmaram que protege. É quase unânime entre os entrevistados, que lavar as mãos (92,9%) protege as pessoas, assim como limpar as mãos com álcool gel (93,7%). Esses dados são paradoxais. Por um lado, as pessoas tem consciência e conhecimento das precauções a serem adotadas para evitar a Covid- 19, entretanto, muitas delas desrespeitam ou deixam de cumprir tais protocolos ou normas adotadas pelas autoridades.

O uso de máscara é fundamental foi o que disseram (91,8%) das pessoas e as máscaras de uso mais comuns são de pano (93,7%). Quanto ao polêmico uso de cloroquina no tratamento da Covid-19, (34,9%) dos testados positivamente pela pesquisa afirmaram que o medicamento protege do Novo Coronavírus, outros (34,2%) disseram que não protege e (30,9%) estão em dúvidas quanto ao questionamento.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

6. INDICADORES DE RESULTADOS

6. INDICADORES DE RESULTADOS

Os resultados da pesquisa indicaram para a Região do Carajás que (24,1%) das pessoas que residem na região possuem anticorpos para a Covid- 19. O maior índice de pessoas com anticorpos para a Covid- 19, está no município de Dom Eliseu, que alcançou (38,2%) correspondendo a 16.500 pessoas que residem no município.

Do conjunto de pessoas que moram na região e testadas pela pesquisa, (75,9%) dos testes foram negativos. Projeta-se, que dos 976.000 habitantes da região com 12 anos de idade a mais, 235.200 são positivos o que quer dizer, que a cada grupo de 1000 pessoas, 241 delas, já foram acometidas pelo Covid-19 e possuem anticorpos.

Observando os resultados pelos municípios estudados, a pesquisa identificou que nos municípios de Dom Eliseu, Tailândia e Tucuruí, houveram as maiores concentrações de casos da Covid- 19. E os municípios com os menores índices foram Eldorado dos Carajás e São Geraldo do Araguaia os menos infectados.

Comparando os resultados da pesquisa com o número de notificações apresentados pela SESPA, os resultados encontrados pela pesquisa, apontam números (8) vezes maior, do que aqueles notificados pela SESPA.

A proporção da população com anticorpos e que não apresentaram sintomas da Covid- 19, foi de 13,8%, correspondendo a mais ou menos 32.457 pessoas que não apresentaram sintomas. Essas pessoas são potenciais transmissores da Covid- 19, tendo em vista que as mesmas continuam executando suas atividades cotidianas e circulando pelos municípios de estudo. Foi no município de Parauapebas, onde a pesquisa encontrou as maiores proporções de pessoas assintomáticas.

Observa-se nos resultados do estudo, que foi nas áreas urbanas dos municípios, onde se detectou o maior número de pessoas com anticorpos para a Covid- 19. As proporções são bem parecidas em relação a variável gênero, com leve inclinação positiva para as mulheres. Isso quer dizer que as mulheres foram mais acometidas pela Covid- 19. As maiores incidências foram observadas junto as pessoas 18 a 24 anos.

Os sintomas principais identificados pela pesquisa para quem já teve o Covid- 19, foram: a perda de cheiro ou gosto (olfato e paladar), febre e dor em todo o corpo e dor de cabeça. Esses sintomas são os mais comuns entre as pessoas que residem na área em estudo e no Estado do Pará, de modo geral.

Sem ainda parâmetros para identificar se os sintomas podem ser classificados como: leve, moderado, grave ou gravíssimo, os resultados do estudo para a região, apontam que as pessoas que tiveram a Covid- 19, declararam que passaram em média (13), treze dias para a perda de olfato ou paladar; a febre foi o sintoma que permaneceu por (4) quatro dias em média; a dor de cabeça permaneceu por (7) sete dias consecutivos e a dor no corpo (8) dias. Vale ressaltar, que são vários os sintomas declarados pelos entrevistados.

6. INDICADORES DE RESULTADOS

As maiores incidências na Região do Carajás, foi de pessoas que se declararam hipertensas, diabéticas e asmáticas.

Outro fator já identificado em estudos realizados por outras instituições e que foram confirmados pela pesquisa da UEPA, é que a maioria das pessoas que já tiveram a Covid- 19, pertencem às classes sociais D e E. O avanço da Covid- 19, está entre os mais pobres e isso chama a atenção para as autoridades responsáveis pela assistência social e de saúde pública, no sentido de encontrar mecanismos de apoio a esse público.

Levando em consideração a classificação do IBGE para a cor da pele ou raça, e como as pessoas se classificaram, os resultados apontaram que é entre raça parda (66,9%) que apresentou o maior índice de testes positivos, seguido dos pretos (19,0%) e a raça branca (8,9%).

A pesquisa identificou que (62,1%) das pessoas que testaram positivo, não procuraram nenhum tipo de serviço de saúde, o que pode justificar a defasagem nas notificações da SESPA.

Foi baixo o nível de isolamento social para a região. Dos que testaram positivo, (11,5%), permaneceram em isolamento social, representando 27.048 do universo de 235.200.

São pessoas com baixo nível de escolaridade, do fundamental ao médio, onde foi encontrado os maiores índices de pessoas que testaram positivo, com proporções bem significativas juntos aqueles que declararam ter o ensino fundamental de escolaridade.

Os casos de incidências junto as crianças de 0 a 11 anos, notificados pela SESPA, corresponde a 3,2%, ou seja, 4600 casos em todo o Estado do Pará, o que quer dizer que a cada 100 crianças (3) tiveram o Covid- 19.

Finalmente, a pesquisa em sua segunda etapa apresentará novos indicadores epidemiológicos que estão associados a um novo momento de testagem e aplicação do questionário para identificar os elementos dinâmicos da transmissão, entre os quais: a taxa de incidência, a taxa de crescimento ou velocidade de transmissão da Covid- 19 e a taxa de prevalência dinâmica. As demais estimativas de projeção de casos, de indivíduos assintomáticos e sintomáticos para todo o Estado do Para, também necessitam de ampliação geográfica da base de dados da pesquisa.

REGIÃO DE REGULAÇÃO DE SAÚDE DO XINGU

SUMÁRIO

01

METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

No primeiro capítulo será apresentado os principais aspectos e procedimentos metodológicos e a preparação para a coleta dos dados. **Pag. 97**

02

QUADRO AMOSTRAL

O segundo capítulo aborda variáveis relacionadas ao plano amostral do estudo e o perfil do entrevistado, como: área de moradia, região de regulação de saúde, sexo e grupo de idade. **Pag.98**

03

POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

O terceiro capítulo apresenta as proporções estimadas para a população com anticorpos e os principais indicadores e tendências. **Pag. 100**

04

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

O quarto capítulo trata das características e perfil da população. **Pag. 104**

05

COMPORTEMENTOS E ATITUDES

O quinto capítulo trata do histórico clínico dos entrevistados, tendo como base doenças adquiridas ou hereditárias, serviço de saúde utilizado nos últimos 30 dias, a rotina dos(as) entrevistados(as), os hábitos diários, antes e agora com a pandemia, levando em consideração o meio de transporte mais utilizado pelos(as) mesmos(as). **Pag. 107**

06

INDICADORES DE RESULTADOS

O sexto capítulo apresenta os indicadores de resultados. **Pag. 114**

1. METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

MÉTODO DE COLETA

Pesquisa do tipo quantitativa com aplicação de questionário estruturado e padronizado, aplicado a uma amostra representativa do universo de investigação. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e domiciliar

PÚBLICO ALVO

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, residentes nos municípios selecionados na amostra

FONTE DE DADOS

Dados do Censo de 2010 e as estimativas e projeções populacionais de 2019 (IBGE)

AMOSTRA

1.086 casos (de 1.100) pretendidos, resultando em uma margem de erro para os resultados gerais da pesquisa, de 3,0% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%

DIVISÃO DA AMOSTRA

Proporcional, considerando o número populacional de acordo com as variáveis: Porte do município, área de moradia, sexo e grupo de idade

DATA DA COLETA

A coleta de dados foi realizada no período de 07 a 16 de julho de 2020, perfazendo 10 dias de pesquisa de campo.

SELEÇÃO DO PÚBLICO

Através de setores censitários (IBGE), utilizando um quadro de cotas pré-estabelecidos (sexo e faixa etária). O método utilizado para a seleção dos domicílios foi o arrolamento nos quarteirões

CONTROLE

Checagem de 25% dos questionários aplicados. Para detectar erros no processamento, foi feito um controle de crítica e consistência dos dados

Notas sobre os dados:

- (1) A resposta “outros” se refere ao agrupamento de respostas que obtiveram percentuais muito baixos de indicação;
- (2) Os totais das tabelas podem, em alguns casos, exceder ou não alcançar 100%, devido ao arredondamento feito pelo programa no decorrer do processamento.

2. PERFIL DA AMOSTRA

1.086 ENTREVISTAS

MUNICÍPIOS

GÊNERO

48,9% ■ Masculino
51,1% ■ Feminino

ÁREA DE MORADIA

58,6% ■ Urbana
41,4% ■ Rural

GRUPO DE IDADE

14,5% ■ 12 a 17
18,1% ■ 18 a 24
24,5% ■ 25 a 34
17,4% ■ 35 a 44
15,7% ■ 45 a 59
9,7% ■ 60 ou mais

GRAU DE INSTRUÇÃO

6,3% ■ Sem instrução
45,4% ■ Fundamental
37,1% ■ Médio
11,2% ■ Superior

CLASSE ECONÔMICA

9,4% ■ AB
40,4% ■ C
50,2% ■ DE

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE RÁPIDO UTILIZADO NA PESQUISA

Teste rápido - sorológico

Detecta anticorpos em pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de sete dias.

Resultado

Após 15 minutos da realização do teste apresentar o resultado

Como é feito

Com uma gota de sangue, como um teste de glicemia

Análise

O sangue coletado vai imediatamente para o aparelho, que mostra o resultado

Resultado positivo

O paciente foi infectado e criou anticorpos do vírus

O teste rápido imunocromatográfico disponibilizado tem como representante legal do fabricante a empresa **Guangzhan Wondfo Biotech Co., Ltd.**, que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** que detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Testes registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultar as resoluções publicadas no <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/regulamentos>

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso (soro, plasma ou sangue total). Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.

A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto. Não considerar resultados após 20 minutos.

Por se tratar de teste de detecção de *anticorpos*, é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** apresenta 86,43% de sensibilidade, 99,57% de especificidade, e acurácia de 91,61%, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico da COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológica, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

3. POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

ESTIMATIVA DOS CASOS POSITIVOS

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

25.000 – PESSOAS COM ANTICORPOS

Para uma população estimada em 252.900 de pessoas com 12 anos a mais, que moram na área estudada.

Residem na Região do Xingu, entorno de 252.900 pessoas com 12 anos a mais de idade. Essa região é formada por nove (9) municípios e a maioria da população da região, está concentrada no município de Altamira. É uma região com elevado contingente de pessoas que residem nas áreas rurais dos municípios. Para este estudo, foram selecionados quatro (4), municípios. Altamira, Pacajá, Uruará e Medicilândia. Dos municípios onde foram aplicados os testes IgG, que é um teste de detecção de anticorpos, os resultados indicaram que (9,9%) das pessoas moradoras da região possuem anticorpos, isso é, já tiveram o vírus da Covid- 19, e (89,6%) não possuem anticorpos. Dos testes aplicados, (0,6%) foram inconclusivos. Projeta-se, que dos 252.900 habitantes da região com 12 anos de idade a mais, 25.000 são positivos o que quer dizer, que a cada grupo de 100 pessoas, 10 delas, já foram acometidas pela Covid-19 e possuem anticorpos.

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

PROPORÇÃO DE PESSOAS COM ANTICORPOS POR MUNICÍPIO

ESTIMATIVA (12 anos ou mais)

POPULAÇÃO	PESSOAS COM ANTICORPOS
85.800	8.408
34.000	5.984
33.100	1.059
23.300	2.167

Foi no município de Pacajá que a pesquisa identificou a maior incidência de pessoas que testaram positivo. E Uruará, é o município com o menor índice de pessoas com anticorpos.

INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES REGIÃO/MUNICÍPIOS	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS (Taxa de prevalência)	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS, MAS SEM SINTOMAS	CASOS CONFIRMADOS PELA SESPA (Em 21/07/2020)	SUBNOTIFICAÇÕES (Estimativas pessoais com anticorpos x número oficiais da SESPA)
RRS DO XINGU	9,9	14,0	7.756	3
ALTAMIRA	9,8	13,5	2.825	3
PACAJÁ	17,6	10,8	576	10
URUARÁ	3,2	0,0	756	1
MEDICILÂNDIA	9,3	23,1	883	2

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Moradia	Urbana	58,6	57,0	58,7
	Rural	41,4	43,0	41,3
Gênero	Masculino	48,9	43,9	49,5
	Feminino	51,1	56,1	50,5
Grupo de idade	Até 17 anos	14,5	10,3	15,1
	18 a 24 anos	18,1	16,8	18,2
	25 a 34 anos	24,5	24,3	24,7
	35 a 44 anos	17,4	20,6	17,1
	45 a 59 anos	15,7	12,1	16,0
	60 ou mais anos	9,7	15,9	8,9

Das pessoas que testaram positivo 10.975 (43,9%) são do gênero masculino e 14.025 (56,1%) feminino. Residem na região urbana (57,0%) deles e (43,0%) estão concentrados nas áreas rurais dos municípios. A maior concentração de pessoas que estão ou já tiveram a Covid-19, estão na faixa etária de idade que varia de 25 a 44 anos, correspondendo a (44,9%). É no grupo de pessoas de 60 anos a mais, onde a pesquisa encontrou o menor índice de pessoas que já tiveram a Covid- 19.

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Escolaridade	Sem instrução	6,3	9,3	6,0
	Fundamental	45,4	48,6	45,1
	Médio	37,1	32,7	37,5
	Superior	11,2	9,3	11,4
Classe econômica	AB	9,4	9,3	9,5
	C	40,4	37,4	40,5
	DE	50,2	53,3	50,1
Cor/Raça	Branca	16,9	21,5	16,5
	Parda	59,3	57,9	59,3
	Preta	15,9	13,1	16,3
	Amarela	4,7	3,7	4,8
	Indígena	1,4	2,8	1,1
	Não informou	1,7	0,9	1,8

São pessoas, em sua maioria com escolaridade que varia do ensino fundamental incompleto até o segundo grau, com forte concentração junto aqueles que declararam ter o ensino fundamental (48,6%). Quanto a classificação em termos de cor ou raça, definida pelo IBGE, as maiores incidências (57,9%), estão entre as pessoas que se declararam da cor parda, (21,5%) são brancas e (13,1%) pretas. A pesquisa identificou (4,8%) da raça amarela e (1,1%) de indígenas. Os resultados do estudo apontaram que as maiores incidências de pessoas com a Covid- 19, pertencem às classes econômicas com os menores rendimentos familiares, D/E, (53,3%) e C (37,4%). As classes econômicas C/D/E juntas, somaram (90,7%), portanto, a grande maioria das pessoas com anticorpos. Daqueles que pertencem às classes econômicas A/B (9,3%), estão ou já tiveram a Covid- 19.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

5. COMPORTAMENTO E ATITUDES

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

Crônicas, hereditárias ou adquiridas

		TESTE	
		Positivo	Negativo
Hipertensão ou pressão alta	17,0	26,2	15,8
Diabetes ou açúcar no sangue	7,3	12,1	6,6
Asma ou bronquite	7,6	7,5	7,7
Câncer (qualquer tipo)	1,2	0,9	1,2
Doença crônica nos rins	5,3	6,5	5,2
Doença no coração	5,1	4,7	5,1
Doença crônica	6,0	0,9	6,6

Das pessoas que atestaram positivo nos testes IgG, aplicados pelos alunos da UEPA, os dados estatísticos demonstraram, que é baixo o índice daqueles que declararam já ter sido diagnosticados pelos médicos com alguma doença hereditária, crônica ou adquiridas, como hipertensão ou pressão alta, diabetes ou açúcar no sangue, asma ou bronquite, câncer, doença crônica nos rins, doença no coração ou outra doença crônica. Os casos de maior incidência foram observados junto aos hipertensos e diabéticos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

TIPO DE SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO

Você utilizou qual tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias

Os resultados encontrados indicam que (57,0%), das pessoas que testaram positivo, não utilizaram nenhum tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias, o que significa, que mesmo estando doentes, esse grupo de pessoas em sua maioria, não procurou atendimento médico hospitalar, (30,8%) foram aos postos de saúde, (6,5%) procuraram hospitais, (3,7%) médico ou clínica particular, (1,9%) pronto atendimento ou pronto socorro. Daqueles que utilizaram os serviços de saúde, (47,8%) alegaram que o motivo da procura esteve relacionado com sintomas da Covid-19, e (52,2%) procuraram a assistência médica por outros motivos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ISOLAMENTO SOCIAL

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas?

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, (5,6%) declararam que permaneceram isolados totalmente, (51,4%) não adotaram o isolamento orientado pelas autoridades, (34,6%) adotaram o isolamento parcialmente e (8,4%) disseram que não obedeceram ao isolamento social.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ROTINA DE VISITA NO DOMICÍLIO

Pensando na rotina da casa, quem tem entrado na casa

A rotina de (87,9%) das pessoas testadas positivo permanecem sem muitas alterações, as mesmas deixam de ficar em casa e vão as ruas por algum motivo, como comprar comida, trabalhar, andar um pouco ou para fazer alguma atividade. O que significa dizer, que das 25.000 pessoas testadas positivo, 21.975 estiveram em circulação pelas regiões de estudo, ou a pé, nas cidades de menor porte, de bicicletas, motocicletas ou de ônibus. Os dados apontaram que outros (16,8%) ficam em casa permanentemente.

Outro dado que chama a atenção é que as residências das pessoas testadas positivamente, são visitadas por parentes e amigos, com muita frequência, foi o que afirmaram (62,6%) e (37,4%), responderam que somente permanecem na residência as pessoas que moram na mesma e mais ninguém.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

SINTOMAS

Sintomas ocorridos desde março

TESTE	
Positivo	Negativo
62,6	21,0
31,8	23,9
39,3	18,0
25,2	10,6
24,3	9,0
63,6	14,3
28,0	13,7
10,3	4,4
47,7	23,5
21,5	8,5
60,7	35,6

Dos sintomas, o mais comum entre os que tiveram contato com a Covid-19, foi a perda de cheiro ou gosto das coisas, representado por (63,6%), a febre aparece em segundo lugar com (62,6%), a dor de cabeça aparece em terceiro lugar com (60,7%) e a dor em todo o corpo (47,7%).

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

O QUE PROTEGE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

As pessoas tem conhecimento que ficar em casa protege da Covid- 19, foi o que falaram (86,0%), entretanto, o fato de parcela significativa da população não apresentar os sintomas de forma mais evidentes, a melhor maneira de proteção acaba sendo manter o distanciamento social e o uso da máscara. Vale ressaltar que (13,1%) dos testados positivo, responderam que ficar em casa não protege e outros (0,9%) têm dúvidas quanto a essa questão.

Outro dado que está relacionado a consciência em relação aos males causados pela Covid- 19, é que o fato de ser jovem não protege ninguém de pegar o Novo Coronavírus é o que nos disseram (71,0%) e (23,4%) afirmaram que protege. É quase unânime entre os entrevistados, que lavar as mãos (91,6%) protege as pessoas, assim como limpar as mãos com álcool gel (93,5%).

O uso de máscara é fundamental foi o que disseram (93,5%) das pessoas e as máscaras de uso mais comuns são de pano (93,0%).

Quanto ao polêmico uso de cloroquina no tratamento da Covid- 19, (37,4%) dos testados positivamente pela pesquisa afirmaram que o medicamento protege do Novo Coronavírus, outros (29,0%) disseram que não protege e (33,6%) estão em dúvidas quanto ao questionamento.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

6. INDICADORES DE RESULTADOS

6. INDICADORES DE RESULTADOS

- 1) O resultado dos testes aplicados na Região do Xingu, apontam que, (9,9%) das pessoas testadas apresentaram anticorpos em relação a Covid- 19, o que significa que do total de 252.900 moradores com 12 anos a mais, 25.000 deles, foram diagnosticados com anticorpos para o Novo Coronavírus.
- 2) Proporcionalmente a população regional, o maior índice de pessoas com anticorpos, está no município de Pacajá. Levando em consideração a população por município, a pesquisa identificou no município de Altamira que a cada grupo de 100 pessoas (10) delas, possuem anticorpos para a Covid- 19. Para o município de Pacajá, de cada grupo de 100, (17) delas já tiveram a Covid- 19. No município de Uruará a cada grupo de 100 pessoa, (3) já possuem anticorpos e em Medicilândia a cada grupo de 100, (9) têm anticorpos.
- 3) Outra informação verificada é que a pesquisa encontrou um número (3) vezes maior do que aqueles notificados pela SESPA, o que contribui para a ampliação das análises das ocorrências e mecanismos de contenção da pandemia.
- 4) A proporção da população com anticorpos que não tiveram sintomas é de (14%). Foram confirmados pela SESPA, 7.756 casos de pessoas com a Covid- 19 e a pesquisa encontrou (3) vezes mais, o número de casos (25.000).
- 5) O maior número de casos positivos, foram encontrados nas áreas urbana da região. Observa-se que a maior incidência ocorreu junto as pessoas na faixa etária de idade, que varia de 25 a 44 anos. Como já demonstrado anteriormente, os casos de pessoas testadas positivo, estão entre os de menor renda familiar e por conseguinte, aqueles de baixo nível de escolaridade.
- 6) Quanto a classificação de cor ou raça definida pelo IBGE, especificamente (12,5%) da raça branca, possuem anticorpos, seguido da cor parda (9,6%), a preta (8,1%) e os amarelos (7,8%).
- 7) É baixo o nível de isolamento social para a região. Dos que testaram positivo, somente (5,6%), correspondendo a 1.400 do total de 25.000, afirmaram que permaneceram em isolamento social, o que é um sinalizador de alerta para as autoridades.
- 8) Observa-se também, que (87,9%) das pessoas que adquiriram anticorpos, tem rotina domiciliar normal, recebendo visitas de parentes e amigos em casa.

6. INDICADORES DE RESULTADOS

9) Os casos de incidências junto as crianças de 0 a 11 anos, notificados pela SESPA, corresponde a 3,2%, ou seja, 4600 casos em todo o Estado do Pará, o que quer dizer que a cada 100 crianças (3) tiveram o Covid- 19. A pesquisa não identificou relatos familiares de crianças com sintomas da Covid- 19, ou que já tenham sido acometidas pela doença.

10) Os dados apresentados, permitem entender melhor a gravidade da doença e a sua expansão pela região em estudo. O grupo de pessoas por faixa etária de idade, que apresentou o menor índice de anticorpos foi de 60 anos a mais.

11) Finalmente, a pesquisa em sua segunda etapa apresentará novos indicadores epidemiológicos que estão associados a um novo momento de testagem e aplicação do questionário para identificar os elementos dinâmicos da transmissão, entre os quais: a taxa de incidência, a taxa de crescimento ou velocidade de transmissão do Covid- 19 e a taxa de prevalência dinâmica. As demais estimativas de projeção de casos, de indivíduos assintomáticos e sintomáticos para todo o Estado do Para, também necessitam de ampliação geográfica da base de dados da pesquisa.

REGIÃO DE REGULAÇÃO DE SAÚDE DO ARAGUAIA

SUMÁRIO

01

METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

No primeiro capítulo será apresentado os principais aspectos e procedimentos metodológicos e a preparação para a coleta dos dados. **Pag. 119**

02

QUADRO AMOSTRAL

O segundo capítulo aborda variáveis relacionadas ao plano amostral do estudo e o perfil do entrevistado, como: área de moradia, região de regulação de saúde, sexo e grupo de idade. **Pag. 120**

03

POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

O terceiro capítulo apresenta as proporções estimadas para a população com anticorpos e os principais indicadores e tendências. **Pag. 122**

04

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

O quarto capítulo trata das características e perfil da população. **Pag. 126**

05

COMPORTEMENTOS E ATITUDES

O quinto capítulo trata do histórico clínico dos entrevistados, tendo como base doenças adquiridas ou hereditárias, serviço de saúde utilizado nos últimos 30 dias, a rotina dos(as) entrevistados(as), os hábitos diários, antes e agora com a pandemia, levando em consideração o meio de transporte mais utilizado pelos(as) mesmos(as). **Pag. 129**

06

INDICADORES DE RESULTADOS

O sexto capítulo apresenta os indicadores de resultados. **Pag. 136**

1. METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

MÉTODO DE COLETA

Pesquisa do tipo quantitativa com aplicação de questionário estruturado e padronizado, aplicado a uma amostra representativa do universo de investigação. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e domiciliar

PÚBLICO ALVO

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, residentes nos municípios selecionados na amostra

FONTE DE DADOS

Dados do Censo de 2010 e as estimativas e projeções populacionais de 2019 (IBGE)

AMOSTRA

1.038 casos (de 1.100) pretendidos, resultando em uma margem de erro para os resultados gerais da pesquisa, de 3,0% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%

DIVISÃO DA AMOSTRA

Proporcional, considerando o número populacional de acordo com as variáveis: Porte do município, área de moradia, sexo e grupo de idade

DATA DA COLETA

A coleta de dados foi realizada no período de 10 a 21 de julho de 2020, perfazendo 12 dias de pesquisa de campo.

SELEÇÃO DO PÚBLICO

Através de setores censitários (IBGE), utilizando um quadro de cotas pré-estabelecidos (sexo e faixa etária). O método utilizado para a seleção dos domicílios foi o arrolamento nos quarteirões

CONTROLE

Checagem de 25% dos questionários aplicados. Para detectar erros no processamento, foi feito um controle de crítica e consistência dos dados

Notas sobre os dados:

- (1) A resposta "outros" se refere ao agrupamento de respostas que obtiveram percentuais muito baixos de indicação;
- (2) Os totais das tabelas podem, em alguns casos, exceder ou não alcançar 100%, devido ao arredondamento feito pelo programa no decorrer do processamento.

2. PERFIL DA AMOSTRA

1.038
ENTREVISTAS

MUNICÍPIOS	AMOSTRA
SÃO FELIX DO XINGU	216
REDENÇÃO	157
SANTANA DO ARAGUAIA	130
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	128
XINGUARA	129
OURILÂNDIA DO NORTE	130
SANTA MARIA DAS BARREIRAS	148

GÊNERO

49,2% ■ Masculino
50,8% ■ Feminino

ÁREA DE MORADIA

64,8% ■ Urbana
35,2% ■ Rural

GRUPO DE IDADE

13,7% ■ 12 a 17
17,9% ■ 18 a 24
22,3% ■ 25 a 34
17,7% ■ 35 a 44
18,5% ■ 45 a 59
9,9% ■ 60 ou mais

GRAU DE INSTRUÇÃO

6,8% ■ Sem instrução
39,5% ■ Fundamental
38,6% ■ Médio
15,0% ■ Superior

CLASSE ECONÔMICA

12,9% ■ AB
38,3% ■ C
48,7% ■ DE

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE RÁPIDO UTILIZADO NA PESQUISA

Teste rápido - sorológico

Detecta anticorpos em pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de sete dias.

Resultado

Após 15 minutos da realização do teste apresentar o resultado

Como é feito

Com uma gota de sangue, como um teste de glicemia

Análise

O sangue coletado vai imediatamente para o aparelho, que mostra o resultado

Resultado positivo

O paciente foi infectado e criou anticorpos do vírus

O teste rápido imunocromatográfico disponibilizado tem como representante legal do fabricante a empresa **Guangzhan Wondfo Biotech Co., Ltd.**, que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** que detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Testes registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultar as resoluções publicadas no <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/regulamentos>

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso (soro, plasma ou sangue total). Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.

A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto. Não considerar resultados após 20 minutos.

Por se tratar de teste de detecção de *anticorpos*, é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** apresenta 86,43% de sensibilidade, 99,57% de especificidade, e acurácia de 91,61%, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico da COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológicas, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

3. POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

ESTIMATIVA DOS CASOS POSITIVOS

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

30.600 – PESSOAS COM ANTICORPOS

Para uma população estimada em 425.900 de pessoas com 12 anos a mais, que moram na área estudada.

Residem na Região do Araguaia, entorno de 425.900 pessoas com 12 anos a mais de idade. Essa região é formada por quinze (15) municípios e os mais populosos são: São Felix do Xingu (97.200), Redenção (64.200) e Santana do Araguaia (53.700). Para este estudo, foram selecionados sete (7), municípios. São Felix do Xingu, Redenção, Santana do Araguaia, Conceição do Araguaia, Xinguara, Ourilândia do Norte e Santa Maria das Barreiras. Dos municípios onde foram aplicados os testes IgG, que é um teste de detecção de anticorpos, os resultados indicaram que (7,2%) das pessoas moradoras da região possuem anticorpos, isso é, já foram infectadas pela Covid- 19, e (92,6%) não possuem anticorpos. Dos testes aplicados, (0,2%) foram inconclusivos. Projeta-se, que dos 425.900 habitantes da região com 12 anos de idade a mais, 30.600 são positivos o que quer dizer, que a cada grupo de 100 pessoas, 7 delas, já foram acometidas pela Covid-19 e possuem anticorpos.

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

PROPORÇÃO DE PESSOAS COM ANTICORPOS POR MUNICÍPIO

ESTIMATIVA (12 anos ou mais)

POPULAÇÃO	PESSOAS COM ANTICORPOS
97.200	9.040
64.200	7.768
53.700	2.900
36.100	1.697
33.700	1.584
24.000	1.488
16.000	976

Foi no município de Redenção que a pesquisa identificou a maior incidência de pessoas que testaram positivo.

INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES REGIÃO/MUNICÍPIOS	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS (Taxa de prevalência)	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS, MAS SEM SINTOMAS	CASOS CONFIRMADOS PELA SESPA (Em 21/07/2020)	SUBNOTIFICAÇÕES (Estimativas pessoais com anticorpos x número oficiais da SESPA)
RRS DO ARAGUAIA	7,2	28,0	8.866	3
SÃO FELIX DO XINGU	9,3	20,0	931	10
REDENÇÃO	12,1	47,4	2.036	4
SANTANA DO ARAGUAIA	5,4	28,6	274	11
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	4,7	33,3	454	4
XINGUARA	4,7	16,7	1.030	2
OURILÂNDIA DO NORTE	6,2	12,5	1.849	1
SANTA MARIA DAS BARREIRAS	6,1	22,2	111	9

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Moradia	Urbana	64,8	65,3	64,7
	Rural	35,2	34,7	35,3
Gênero	Masculino	49,2	52,0	49,1
	Feminino	50,8	48,0	50,9
Grupo de idade	Até 17 anos	13,7	12,0	13,8
	18 a 24 anos	17,9	13,3	18,2
	25 a 34 anos	22,3	34,7	21,2
	35 a 44 anos	17,7	17,3	17,8
	45 a 59 anos	18,5	14,7	18,8
	60 ou mais anos	9,9	8,0	10,1

Das pessoas que testaram positivo 15.912 (52,0%) são do gênero masculino e 14.688 (48,0%) feminino o que demonstra número maior de incidência entre os homens. Residem na região urbana (65,3%) deles e (34,7%) estão concentrados nas áreas rurais dos municípios. A maior concentração de pessoas que estão ou já tiveram a Covid-19, estão na faixa etária de idade que varia de 25 a 34 anos, correspondendo a (34,7%).

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Escolaridade	Sem instrução	6,8	9,3	6,7
	Fundamental	39,5	32,0	40,2
	Médio	38,6	45,3	38,1
	Superior	15,0	13,3	15,1
Classe econômica	AB	12,9	6,7	13,4
	C	38,3	40,0	38,1
	DE	48,7	53,3	48,5
Cor/Raça	Branca	14,8	17,3	14,6
	Parda	61,1	60,0	61,2
	Preta	17,8	16,0	18,0
	Amarela	3,4	2,7	3,4
	Indígena	1,2	1,3	1,1
	Não informou	1,7	2,7	1,7

São pessoas, em sua maioria com escolaridade que varia do ensino fundamental ao médio, com forte concentração junto aqueles que declararam ter o ensino médio (45,3%). Quanto a classificação em termos de cor ou raça, definida pelo IBGE, as maiores incidências (60,0%), estão entre as pessoas que se declararam da cor parda, (17,3%) são brancas e (16,0%) pretas. A pesquisa identificou (2,7%) da raça amarela e (1,3%) de indígenas. Os resultados do estudo apontaram que as maiores incidências de pessoas com a Covid- 19, pertencem às classes econômicas com os menores rendimentos familiares, D/E, (53,3%) e C (40,0%). As classes econômicas C/D/E juntas, somaram (93,3%), portanto, a grande maioria das pessoas com anticorpos. Daqueles que pertencem às classes econômicas A/B (6,7%), estão ou já tiveram a Covid- 19.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

5. COMPORTAMENTO E ATITUDES

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

Crônicas, hereditárias ou adquiridas

Das pessoas que testaram positivo nos testes da Covid- 19, realizado pela UEPA, os dados estatísticos demonstraram, que é baixo o índice daqueles que declararam já ter sido diagnosticados pelos médicos com alguma doença hereditária, crônica ou adquiridas, como hipertensão ou pressão alta, diabetes ou açúcar no sangue, asma ou bronquite, câncer, doença crônica nos rins, doença no coração ou outra doença crônica. Os casos de maior incidência da Covid- 19, foram observados junto aos hipertensos e diabéticos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

TIPO DE SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO

Você utilizou qual tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias

Os resultados encontrados indicam que (61,3%), das pessoas que testaram positivo, não utilizaram nenhum tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias, o que significa que mesmo estando doentes, esse grupo de pessoas em sua maioria, não procurou atendimento médico hospitalar, (24,0%) foram aos postos de saúde, (9,3%) procuraram hospitais, (2,7%) pronto atendimento ou pronto socorro, (1,3%) médico ou clínica particular e (1,3%) procuraram outros serviços de saúde. Das pessoas testadas, (37,9%) alegaram que o motivo da procura esteve relacionado com sintomas da Covid-19, e (62,1%) procuraram a assistência médica por outros motivos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ISOLAMENTO SOCIAL

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas?

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, (9,3%) declararam que permaneceram isolados totalmente, (53,3%) não adotaram o isolamento orientado pelas autoridades, (37,3%) adotaram o isolamento parcialmente.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ROTINA DE VISITA NO DOMICÍLIO

Pensando na rotina da casa, quem tem entrado na casa

Não informou = 0,8%

A rotina de (89,3%) das pessoas testadas positivo permanecem sem muitas alterações, as mesmas deixam de ficar em casa e vão as ruas por algum motivo, como comprar comida, trabalhar, andar um pouco ou para fazer alguma atividade. O que significa dizer, que das 30.600 pessoas testadas positiva, 27.325 estiveram em circulação pelas regiões de estudo, ou a pé, nas cidades de menor porte, de bicicletas, motocicletas ou de ônibus. Os dados apontaram que outros (10,7%) ficam em casa permanentemente. A motocicleta é o meio de transporte mais comum na região. Muitas pessoas circulam a pé ou de automóvel. Outro dado que chama a atenção é que as residências das pessoas testadas positivamente, são visitadas por parentes e amigos, com muita frequência, foi o que afirmaram (52,0%) e (48,0%), responderam que somente permanecem na residência as pessoas que moram na mesma e mais ninguém.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

SINTOMAS

Sintomas ocorridos desde março

	TESTE	
	Positivo	Negativo
	42,7	13,2
	26,7	15,2
	34,7	11,4
	14,7	4,9
	10,7	3,6
	45,3	4,6
	20,0	7,4
	4,0	2,6
	37,3	10,5
	16,0	4,0
	44,0	21,2

Dos sintomas, o mais comum entre os que tiveram contato com a Covid-19, foi a perda de cheiro ou gosto das coisas, representado por (45,3%), dor de cabeça aparece em segundo lugar com (44,0%), a febre vem em terceiro lugar com (42,7%). Esses são os sintomas mais frequentes, além de dor no corpo (37,3%).

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

O QUE PROTEGE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

		TESTE	
		Positivo	Negativo
Ficar em casa e evitar contato com outras pessoas protege do coronavírus	88,1	89,3	87,9
Fora de casa, não ficar em lugares com muitas pessoas protege do coronavírus	73,4	68,0	73,8
Fora de casa, não ficar perto de outras pessoas protege do coronavírus	75,3	73,3	75,4
Ser jovem protege do coronavírus	20,4	20,0	20,5
Lavar as mãos frequentemente protege do coronavírus	94,6	94,7	94,6
Limpar a mão com álcool gel protege do coronavírus	94,1	92,0	94,3
Tomar cloroquina protege do coronavírus	38,5	49,3	37,8
Não colocar a mão na boca, nariz ou nos olhos protege do coronavírus	87,1	89,3	86,9
Usar máscara sempre que sai para a rua protege do coronavírus	93,4	92,0	93,4

As pessoas tem conhecimento que ficar em casa protege da Covid- 19, foi o que falaram (89,3%), entretanto, o fato de parcela significativa da população não apresentar os sintomas de forma mais evidentes, a melhor maneira de proteção acaba sendo manter o distanciamento social e o uso da máscara. Vale ressaltar que (8,0%) dos testados positivo, responderam que ficar em casa não protege e outros (2,7%) têm dúvidas quanto a essa questão.

Outro dado que está relacionado a consciência em relação aos males causados pela Covid- 19, é que o fato de ser jovem não protege ninguém de pegar o Novo Coronavírus é o que nos disseram (73,3%) e (20,0%) afirmaram que protege. É quase unânime entre os entrevistados, que lavar as mãos (94,7%) protege as pessoas, assim como limpar as mãos com álcool gel (92,0%).

O uso de máscara é fundamental foi o que disseram (92,0%) das pessoas e as máscaras de uso mais comuns são de pano (94,6%).

Quanto ao polêmico uso de cloroquina no tratamento da Covid- 19, (49,3%) dos testados positivamente pela pesquisa afirmaram que o medicamento protege do Novo Coronavírus, outros (20,0%) disseram que não protege e (30,7%) estão em dúvidas quanto ao questionamento.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

6. INDICADORES DE RESULTADOS

6. INDICADORES DE RESULTADOS

1) A pesquisa identificou número reduzido de pessoas que testaram positivo no estudo desenvolvido pela UEPA, para a região do Araguaia. Do conjunto de pessoas testadas, (7,2%) acusaram já ter sido acometidas pelo Novo Coronavírus e (92,6%) deu negativo. Isso significa dizer, que mais ou menos 58.966 pessoas já tiveram o Novo Coronavírus, na região. Projeta-se, que dos 425.900 habitantes da região com 12 anos de idade a mais, 30.600 são positivos o que quer dizer, que a cada grupo de 100 pessoas, (7) delas, já foram acometidas pelo Covid-19 e possuem anticorpos. Foi no município de Redenção que a pesquisa identificou a maior incidência de pessoas que testaram positivo.

2) Observando os resultados pelos municípios estudados, a pesquisa identificou que em Redenção e São Felix do Xingu, houve maior concentração de casos da Covid- 19. Do total de 64.200 habitantes com 12 anos a mais, que residem em Redenção, 7.768 já estiveram com a Covid- 19. Isso significa que a cada grupo de 1000 pessoas, moradoras do município de **Redenção**, 121 possuem anticorpos. Em relação a **São Felix do Xingu**, do total de 97.200 habitantes com 12 anos a mais, 9.039 pessoas testaram positivo e esse resultado aponta que a cada grupo de 1000 moradores da região, 93 possuem anticorpos. Foi nos municípios de Conceição do Araguaia e Xinguara, onde a pesquisa identificou o menor índice de incidências para a Covid- 19, (4,7%) para cada município respectivamente.

3) Comparando com o número de notificações apresentados pela SESPA, os resultados encontrados pela pesquisa, apontam números (3) vezes maior, do que aqueles notificados pela SESPA.

4) A proporção da população com anticorpos e que não apresentaram sintomas da Covid- 19, foi de (28,0%), correspondendo a mais ou menos 8.568 pessoas que não apresentaram sintomas. Essas pessoas são potenciais transmissores da Covid- 19, tendo em vista que as mesmas continuam executando suas atividades cotidianas. Foi no município de Redenção, seguido de Conceição do Araguaia, onde a pesquisa encontrou as maiores proporções de pessoas assintomáticas.

5) Observa-se nos resultados do estudo, que foi nas áreas urbanas dos municípios, onde se detectou o maior número de pessoas com anticorpos para a Covid- 19. As maiores incidências estão junto aos homens e as pessoas mais jovens.

6) Os sintomas principais identificados pela pesquisa para quem já teve o Covid- 19, foram: a perda de cheiro ou gosto (olfato e paladar), febre e dor em todo o corpo e dor de cabeça. Esses sintomas são os mais comuns entre as pessoas que residem na área em estudo.

7) Sem ainda parâmetros para identificar se os sintomas podem ser classificados como: leve, moderado, grave ou gravíssimo, os resultados do estudo para a região, apontam que as pessoas que tiveram a Covid- 19, declararam que passaram em média (9), nove dias sem olfato ou paladar; a febre foi o sintoma que permaneceu por (5) cinco dias em média; a dor de cabeça permaneceu por (5) cinco dias consecutivos e a dor no corpo (6) dias. Vale ressaltar, que são vários os sintomas declarados pelos entrevistados.

6. INDICADORES DE RESULTADOS

8) As maiores incidências na Região do Araguaia, foi de pessoas que se declararam hipertensas e asmáticas.

9) Outro fator já identificado em estudos realizados por outras instituições e que foram confirmados pela pesquisa da UEPA, é que a maioria das pessoas que já tiveram a Covid- 19, pertencem às classes econômicas D e E. O avanço da Covid- 19, está entre os mais pobres e isso chama a atenção para as autoridades responsáveis pela assistência social e de saúde pública, no sentido de encontrar mecanismos de apoio a esse público.

10) Levando em consideração a classificação do IBGE para a cor da pele ou raça, e como as pessoas se classificaram, os resultados apontaram que é entre a raça parda (61,1%) que apresentou o maior índice de testes positivos, seguido do preto (17,8%) e a raça branca (14,8%).

11) A pesquisa identificou que (61,3%) das pessoas que testaram positivo, não procuraram nenhum tipo de serviço de saúde, o que pode justificar a defasagem nas notificações da SESPA.

12) É baixo o nível de isolamento social para a região. Dos que testaram positivo, somente (9,3%), correspondendo a 2.845 do total de 30.600, afirmaram que permaneceram em isolamento social, o que é um sinalizador de alerta para as autoridades.

13) São pessoas com baixo nível de escolaridade, do fundamental ao médio, onde foi encontrado os maiores índices de pessoas que testaram positivo, com proporções bem significativas juntos aqueles que declararam ter o ensino médio de escolaridade.

14) Os casos de incidências junto as crianças de 0 a 11 anos, notificados pela SESPA, corresponde a 3,2%, ou seja, 4600 casos em todo o Estado do Pará, o que quer dizer que a cada 100 crianças (3) tiveram o Covid- 19.

15) Finalmente, a pesquisa em sua segunda etapa apresentará novos indicadores epidemiológicos que estão associados a um novo momento de testagem e aplicação do questionário para identificar os elementos dinâmicos da transmissão, entre os quais: a taxa de incidência, a taxa de crescimento ou velocidade de transmissão da Covid- 19 e a taxa de prevalência dinâmica. As demais estimativas de projeção de casos, de indivíduos assintomáticos e sintomáticos para todo o Estado do Para, também necessitam de ampliação geográfica da base de dados da pesquisa.

REGIÃO DE REGULAÇÃO DE SAÚDE DO BAIXO AMAZONAS

SUMÁRIO

01

METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

No primeiro capítulo será apresentado os principais aspectos e procedimentos metodológicos e a preparação para a coleta dos dados. **Pag. 141**

02

QUADRO AMOSTRAL

O segundo capítulo aborda variáveis relacionadas ao plano amostral do estudo e o perfil do entrevistado, como: área de moradia, região de regulação de saúde, sexo e grupo de idade. **Pag. 142**

03

POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

O terceiro capítulo apresenta as proporções estimadas para a população com anticorpos e os principais indicadores e tendências. **Pag. 144**

04

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

O quarto capítulo trata das características e perfil da população. **Pag. 148**

05

COMPORTEMENTOS E ATITUDES

O quinto capítulo trata do histórico clínico dos entrevistados, tendo como base doenças adquiridas ou hereditárias, serviço de saúde utilizado nos últimos 30 dias, a rotina dos(as) entrevistados(as), os hábitos diários, antes e agora com a pandemia, levando em consideração o meio de transporte mais utilizado pelos(as) mesmos(as). **Pag. 151**

06

INDICADORES DE RESULTADOS

O sexto capítulo apresenta os indicadores de resultados. **Pag. 158**

1. METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

MÉTODO DE COLETA

Pesquisa do tipo quantitativa com aplicação de questionário estruturado e padronizado, aplicado a uma amostra representativa do universo de investigação. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e domiciliar

PÚBLICO ALVO

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, residentes em cinco municípios selecionados na amostra

FONTE DE DADOS

Dados do Censo de 2010 e as estimativas e projeções populacionais de 2019 (IBGE)

AMOSTRA

1.059 casos (de 1.100) pretendidos, resultando em uma margem de erro para os resultados gerais da pesquisa, de 3,0% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%

DIVISÃO DA AMOSTRA

Proporcional, considerando o número populacional de acordo com as variáveis: Porte do município, área de moradia, sexo e grupo de idade

DATA DA COLETA

A coleta de dados foi realizada no período de 14 a 23 de julho de 2020, perfazendo 10 dias de pesquisa de campo.

SELEÇÃO DO PÚBLICO

Através de setores censitários (IBGE), utilizando um quadro de cotas pré-estabelecidos (sexo e faixa etária). O método utilizado para a seleção dos domicílios foi o arrolamento nos quarteirões

CONTROLE

Checagem de 25% dos questionários aplicados. Para detectar erros no processamento, foi feito um controle de crítica e consistência dos dados

Notas sobre os dados:

- (1) A resposta "outros" se refere ao agrupamento de respostas que obtiveram percentuais muito baixos de indicação;
- (2) Os totais das tabelas podem, em alguns casos, exceder ou não alcançar 100%, devido ao arredondamento feito pelo programa no decorrer do processamento.

2. PERFIL DA AMOSTRA

1.059
ENTREVISTAS

MUNICÍPIOS	AMOSTRA
SANTARÉM	438
ORIXIMINÁ	215
MONTE ALEGRE	213
ALMEIRIM	118
TERRA SANTA	75

GÊNERO

50,3% ■ Masculino
49,7% ■ Feminino

ÁREA DE MORADIA

61,4% ■ Urbana
38,6% ■ Rural

GRUPO DE IDADE

17,0% ■ 12 a 17
16,3% ■ 18 a 24
21,1% ■ 25 a 34
16,0% ■ 35 a 44
17,2% ■ 45 a 59
12,5% ■ 60 ou mais

GRAU DE INSTRUÇÃO

2,7% ■ Sem instrução
36,1% ■ Fundamental
41,5% ■ Médio
19,6% ■ Superior

CLASSE ECONÔMICA

12,7% ■ AB
39,0% ■ C
48,3% ■ DE

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE RÁPIDO UTILIZADO NA PESQUISA

Teste rápido - sorológico

Detecta anticorpos em pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de sete dias.

Resultado

Após 15 minutos da realização do teste apresentar o resultado

Como é feito

Com uma gota de sangue, como um teste de glicemia

Análise

O sangue coletado vai imediatamente para o aparelho, que mostra o resultado

Resultado positivo

O paciente foi infectado e criou anticorpos do vírus

O teste rápido imunocromatográfico disponibilizado tem como representante legal do fabricante a empresa **Guangzhan Wondfo Biotech Co., Ltd.**, que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** que detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Testes registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultar as resoluções publicadas no <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/regulamentos>

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso (soro, plasma ou sangue total). Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.

A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto. Não considerar resultados após 20 minutos.

Por se tratar de teste de detecção de *anticorpos*, é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** apresenta 86,43% de sensibilidade, 99,57% de especificidade, e acurácia de 91,61%, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico da COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológicas, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

3. POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

ESTIMATIVA DOS CASOS POSITIVOS

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

94.200 – PESSOAS COM ANTICORPOS

Para uma população estimada em 551.000 pessoas com 12 anos a mais, que moram na área estudada.

Residem na Região do Baixo Amazonas, entorno de 551.000 pessoas com 12 anos a mais de idade. Essa região é formada por quatorze (14) municípios e os mais populosos são: Santarém (225.500), Oriximiná (50.700) e Monte Alegre (42.200). Para este estudo, foram selecionados cinco (5), municípios. Santarém, Oriximiná, Monte Alegre, Almeirim e Terra Santa. Dos municípios onde foram aplicados os testes IgG, que é um teste de detecção de anticorpos, os resultados indicaram que (17,1%) das pessoas moradoras da região possuem anticorpos, isso é, já foram infectadas pela Covid-19, e (81,5%) não possuem anticorpos. Dos testes aplicados, (1,4%) foram inconclusivos. Projeta-se, que dos 551.000 habitantes da região com 12 anos de idade a mais, 94.200 são positivos, o que quer dizer que a cada grupo de 100 pessoas, 17 delas, já foram acometidas pelo Covid-19 e possuem anticorpos.

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

PROPORÇÃO DE PESSOAS COM ANTICORPOS POR MUNICÍPIO

ESTIMATIVA (12 anos ou mais)

POPULAÇÃO	PESSOAS COM ANTICORPOS
225.500	35.600
50.700	10.100
42.200	7.100
24.000	6.100
13.500	540

Foi no município de Almeirim que a pesquisa identificou a maior incidência de pessoas que testaram positivo e a menor incidência foi em Terra Santa.

INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES REGIÃO/MUNICÍPIOS	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS (Taxa de prevalência)	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS, MAS SEM SINTOMAS	CASOS CONFIRMADOS PELA SESPA (Em 21/07/2020)	SUBNOTIFICAÇÕES (Estimativas pessoais com anticorpos x número oficiais da SESPA)
RRS DO BAIXO AMAZONAS	17,1	9,4	10.674	9
SANTARÉM	15,8	10,1	3.849	9
ORIXIMINÁ	20,0	11,6	2154	5
MONTE ALEGRE	16,9	...	990	7
ALMEIRIM	25,4	13,3	189	32
TERRA SANTA	4,0	33,3	214	3

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Moradia	Urbana	61,4	61,9	61,6
	Rural	38,6	38,1	38,4
Gênero	Masculino	50,3	49,2	50,6
	Feminino	49,7	50,8	49,4
Grupo de idade	Até 17 anos	17,0	14,9	11,9
	18 a 24 anos	16,3	17,7	73,1
	25 a 34 anos	21,1	19,9	10,2
	35 a 44 anos	16,0	16,0	0,8
	45 a 59 anos	17,2	18,8	0,7
	60 ou mais anos	12,5	12,7	3,2

Das pessoas que testaram positivo 46.300 (49,2%) são do gênero masculino e 47.900 (50,8%) feminino o que demonstra proporções semelhantes entre homens e mulheres. Residem na região urbana (61,9%) deles e (38,1%) estão concentrados nas áreas rurais dos municípios. Os dados da pesquisa indicaram que pela variável idade, as proporções tomam pequenas variações, sendo mais baixas entre as pessoas com até 24 anos e aqueles com 60 anos a mais.

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis		TESTE		
		Positivo	Negativo	
Escolaridade	Sem instrução	2,7	5,0	2,3
	Fundamental	36,1	38,1	35,2
	Médio	41,5	40,9	41,9
	Superior	19,6	13,3	20,5
Classe econômica	AB	12,7	11,6	13,1
	C	39,0	32,0	40,4
	DE	48,3	56,4	46,5
Cor/Raça	Branca	11,6	10,5	11,9
	Parda	74,2	78,5	73,1
	Preta	9,9	8,8	10,2
	Amarela	0,7		0,8
	Indígena	0,6		0,7
	Não informou	3,0	2,2	3,2

São pessoas em sua maioria, com escolaridade que varia do ensino médio e fundamental, como em outras regiões. Quanto a classificação em termos de cor ou raça, definida pelo IBGE, as maiores incidências (78,5%), estão entre as pessoas que se declararam da cor parda, (10,5%) são brancas e (8,8%) pretas. Os resultados do estudo apontaram que as maiores incidências de pessoas com a Covid- 19, pertencem às classes econômicas com os menores rendimentos familiares, D/E, (56,4%) e C (32,0%). As classes econômicas C/D/E juntas, somaram (88,4%), portanto, a grande maioria das pessoas com anticorpos. Daqueles que pertencem às classes econômicas A/B (11,6%), estão ou já tiveram a Covid- 19.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

5. COMPORTAMENTO E ATITUDES

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

Crônicas, hereditárias ou adquiridas

TESTE	
Positivo	Negativo
9,9	16,1
6,6	4,8
4,4	5,0
1,1	0,5
2,2	1,4
1,7	1,3
2,2	3,4

Das pessoas que atestaram positivo nos testes da Covid- 19, realizado pela UEPA, os dados estatísticos demonstraram, que é baixo o índice daqueles que declararam já ter sido diagnosticados pelos médicos com alguma doença hereditária, crônica ou adquiridas, como hipertensão ou pressão alta, diabetes ou açúcar no sangue, asma ou bronquite, câncer, doença crônica nos rins, doença no coração ou outra doença crônica. Os casos de maior incidência da Covid- 19, foram observados junto aos hipertensos e diabéticos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

TIPO DE SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO

Você utilizou qual tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias

TESTE	
Positivo	Negativo
18,8	14,1
1,1	2,0
5,0	2,5
6,1	2,3
	0,7
69,1	78,3

Os resultados encontrados indicam que (69,1%), das pessoas que testaram positivo, não utilizaram nenhum tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias, o que significa que mesmo estando doentes, esse grupo de pessoas em sua maioria, não procurou atendimento médico hospitalar, (18,8%) procuraram médicos ou clínica particular, (6,1%) procuraram hospitais, (5,0%) médico ou clínica particular, (1,1%) pronto atendimento ou pronto socorro, (1,1%). Das pessoas testadas, (28,6%) alegaram que o motivo da procura esteve relacionado com sintomas da Covid-19, e (71,4%) procuraram a assistência médica por outros motivos como: vacinação, gripe, buscar remédios, retorno de agenda, dentre outros motivos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ISOLAMENTO SOCIAL

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas?

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, (17,3%) declararam que permaneceram isolados totalmente, (47,0%) não adotaram o isolamento orientado pelas autoridades, (35,7%) adotaram o isolamento parcialmente.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ROTINA DE VISITA NO DOMICÍLIO

Pensando na rotina da casa, quem tem entrado na casa

Não informou = 0,3%

TESTE	
Positivo	Negativo
44,2	47,0
28,7	32,1
8,8	8,3
10,5	8,0
7,7	4,2

A rotina de (78,1%) das pessoas testadas positivo permanecem sem muitas alterações, as mesmas deixam de ficar em casa e vão as ruas por algum motivo, como comprar comida, trabalhar, andar um pouco ou para fazer alguma atividade. O que significa dizer, que das 94.221 pessoas testadas positiva, 73.586 estiveram em circulação pelas regiões de estudo, ou a pé, nas cidades de menor porte, de bicicletas, motocicletas ou de ônibus. Os dados apontaram que outros (21,9%) ficam em casa permanentemente. A motocicleta é o meio de transporte mais comum na região, seguido de automóveis particulares e é comum muitas pessoas circularem a pé. Outro dado que chama a atenção é que as residências das pessoas testadas positivamente, são visitadas por parentes e amigos, com muita frequência, foi o que afirmaram (55,8%) e (44,2%), responderam que somente permanecem na residência as pessoas que moram na mesma e mais ninguém.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

SINTOMAS

Sintomas ocorridos desde março

TESTE	
Positivo	Negativo
56,4	21,6
39,2	23,5
42,5	18,4
21,5	8,3
14,4	7,6
61,3	14,8
22,7	11,7
5,0	3,8
57,5	22,5
17,7	8,1
60,8	31,5

Dos sintomas, o mais comum entre os que tiveram contato com a Covid-19 na Região do Baixo Amazonas, foi dor de cabeça, a perda de cheiro ou gosto das coisas, dor no corpo e febre.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

O QUE PROTEGE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

		TESTE	
		Positivo	Negativo
Ficar em casa e evitar contato com outras pessoas protege do coronavírus	91,9	86,2	92,9
Fora de casa, não ficar em lugares com muitas pessoas protege do coronavírus	74,3	75,1	74,0
Fora de casa, não ficar perto de outras pessoas protege do coronavírus	73,7	71,8	74,2
Ser jovem protege do coronavírus	23,4	20,4	23,8
Lavar as mãos frequentemente protege do coronavírus	95,4	91,7	96,1
Limpar a mão com álcool gel protege do coronavírus	95,7	93,4	96,1
Tomar cloroquina protege do coronavírus	23,6	23,8	23,6
Não colocar a mão na boca, nariz ou nos olhos protege do coronavírus	86,4	82,9	87,1
Usar máscara sempre que sai para a rua protege do coronavírus	95,9	92,8	96,5

As pessoas tem conhecimento que ficar em casa protege da Covid- 19, foi o que falaram (86,2%), entretanto, o fato de parcela significativa da população não apresentar os sintomas de forma mais evidentes, a melhor maneira de proteção acaba sendo manter o distanciamento social e o uso da máscara. Vale ressaltar que (8,3%) dos testados positivo, responderam que ficar em casa não protege e outros (5,5%) têm dúvidas quanto a essa questão.

Outro dado que está relacionado a consciência em relação aos males causados pela Covid- 19, é que o fato de ser jovem, não protege ninguém de pegar o Novo Coronavírus é o que nos disseram (68,0%) e (20,4%) afirmaram que protege. É quase unânime entre os entrevistados, que lavar as mãos (91,7%) protege as pessoas, assim como limpar as mãos com álcool gel (93,4%). Esses dados são paradoxais. Por um lado, as pessoas tem consciência e conhecimento das precauções a serem adotadas para evitar a Covid- 19, entretanto, muitas delas desrespeitam ou deixam de cumprir tais protocolos ou normas adotadas pelas autoridades.

O uso de máscara é fundamental, foi o que disseram (92,8%) das pessoas e as máscaras de uso mais comuns são de pano (93,4%).

Quanto ao polêmico uso de cloroquina no tratamento da Covid- 19, (23,8%) dos testados positivamente pela pesquisa afirmaram que o medicamento protege do Novo Coronavírus, outros (39,2%) disseram que não protege e (37,0%) estão em dúvidas quanto ao questionamento.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

6. INDICADORES DE RESULTADOS

6. INDICADORES DE RESULTADOS

A pesquisa desenvolvida pela UEPA, identificou para a Região do Baixo Amazonas 17,1% de pessoas que testaram positivo para o Novo Coronavírus e 81,5% deu negativo. Isso significa dizer, que mais ou menos 94.221 pessoas já estiveram acometidas pelo Covid- 19, na região. Projeta-se, que dos 551.000 habitantes da região com 12 anos de idade a mais, 94.221 são positivos o que quer dizer, que a cada grupo de 100 pessoas, 17 delas, já foram acometidas pelo Covid-19 e possuem anticorpos.

Observando os resultados pelos municípios estudados, a pesquisa identificou que em Almeirim, seguido de Oriximiná, houve maior concentração de casos da Covid- 19. Do total de 24.000 habitantes com 12 anos a mais, que residem em Almeirim, 6.100 já estiveram com a Covid- 19. Isso significa que a cada grupo de 1000 pessoas, moradoras do município de **Almeirim**, 254 possuem anticorpos. Em relação a **Oriximiná**, do total de 50.700 habitantes com 12 anos a mais, 10.100 pessoas testaram positivo e esse resultado aponta que a cada grupo de 1000 moradores da região, 200 possuem anticorpos. Foi nos municípios de Terra Santa, onde a pesquisa identificou o menor índice de incidências para a Covid- 19, (4,0%).

Comparando com o número de notificações apresentados pela SESPA, os resultados encontrados pela pesquisa, apontam números (9) vezes maior, do que aqueles notificados pela SESPA.

A proporção da população com anticorpos e que não apresentaram sintomas da Covid- 19, foi de 9,4%, correspondendo a mais ou menos 8.854 pessoas que não apresentaram sintomas. Essas pessoas são potenciais transmissores da Covid- 19, tendo em vista que as mesmas continuam executando suas atividades cotidianas. Foi no município de Almeirim, seguido de Oriximiná, onde a pesquisa encontrou as maiores proporções de pessoas assintomáticas.

Observa-se nos resultados do estudo, que foi nas áreas urbanas dos municípios, onde se detectou o maior número de pessoas com anticorpos para a Covid-19. As proporções são bem parecidas em relação a variável gênero. As maiores incidências foram observadas junto as pessoas 25 a 34 anos.

Os sintomas principais identificados pela pesquisa para quem já teve o Covid- 19, foram: a perda de cheiro ou gosto (olfato e paladar), febre e dor em todo o corpo e dor de cabeça. Esses sintomas são os mais comuns entre as pessoas que residem na área em estudo e no Estado do Pará de modo geral.

Sem ainda parâmetros para identificar se os sintomas podem ser classificados como: leve, moderado, grave ou gravíssimo, os resultados do estudo para a região, apontam que as pessoas que tiveram a Covid- 19, declararam que passaram em média (10), dez dias para a perda de olfato ou paladar; a febre foi o sintoma que permaneceu por (5) cinco dias em média; a dor de cabeça permaneceu por (6) seis dias consecutivos e a dor no corpo (7) dias. Vale ressaltar, que são vários os sintomas declarados pelos entrevistados.

6. INDICADORES DE RESULTADOS

As maiores incidências na Região do Baixo Amazonas, foi de pessoas que se declararam hipertensas, diabéticas e asmáticas.

Outro fator já identificado em estudos realizados por outras instituições e que foram confirmados pela pesquisa da UEPA, é que a maioria das pessoas que já tiveram a Covid- 19, pertencem às classes sociais D e E. O avanço da Covid- 19, está entre os mais pobres e isso chama a atenção para as autoridades responsáveis pela assistência social e de saúde pública, no sentido de encontrar mecanismos de apoio a esse público.

Levando em consideração a classificação do IBGE para a cor da pele ou raça, e como as pessoas se classificaram, os resultados apontaram que é entre raça parda (78,5%) que apresentou o maior índice de testes positivos, seguido dos brancos (10,5%) e a raça preta (8,8%).

A pesquisa identificou que (78,3%) das pessoas que testaram positivo, não procuraram nenhum tipo de serviço de saúde, o que pode justificar a defasagem nas notificações da SESPA.

Levando em consideração outras regiões do Estado, é significativo o nível de isolamento social para a região. Dos que testaram positivo, (17,3%), permaneceram em isolamento social, representando 16.300 do universo de 94.221. Apesar de ser um sinalizador positivo o ideal seria que todos ficassem em isolamento.

São pessoas com baixo nível de escolaridade, do fundamental ao médio, onde foi encontrado os maiores índices de pessoas que testaram positivo, com proporções bem significativas juntos aqueles que declararam ter o ensino médio de escolaridade.

Os casos de incidências junto as crianças de 0 a 11 anos, notificados pela SESPA, corresponde a 3,2%, ou seja, 4600 casos em todo o Estado do Pará, o que quer dizer que a cada 100 crianças (3) tiveram o Covid- 19.

Finalmente, a pesquisa em sua segunda etapa apresentará novos indicadores epidemiológicos que estão associados a um novo momento de testagem e aplicação do questionário para identificar os elementos dinâmicos da transmissão, entre os quais: a taxa de incidência, a taxa de crescimento ou velocidade de transmissão da Covid- 19 e a taxa de prevalência dinâmica. As demais estimativas de projeção de casos, de indivíduos assintomáticos e sintomáticos para todo o Estado do Para, também necessitam de ampliação geográfica da base de dados da pesquisa.

REGIÃO DE REGULAÇÃO DE SAÚDE DO TAPAJÓS

SUMÁRIO

01

METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

No primeiro capítulo será apresentado os principais aspectos e procedimentos metodológicos e a preparação para a coleta dos dados. **Pag. 163**

02

QUADRO AMOSTRAL

O segundo capítulo aborda variáveis relacionadas ao plano amostral do estudo e o perfil do entrevistado, como: área de moradia, região de regulação de saúde, sexo e grupo de idade. **Pag. 164**

03

POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

O terceiro capítulo apresenta as proporções estimadas para a população com anticorpos e os principais indicadores e tendências. **Pag. 166**

04

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

O quarto capítulo trata das características e perfil da população. **Pag. 170**

05

COMPORTEMENTOS E ATITUDES

O quinto capítulo trata do histórico clínico dos entrevistados, tendo como base doenças adquiridas ou hereditárias, serviço de saúde utilizado nos últimos 30 dias, a rotina dos(as) entrevistados(as), os hábitos diários, antes e agora com a pandemia, levando em consideração o meio de transporte mais utilizado pelos(as) mesmos(as). **Pag. 173**

06

INDICADORES DE RESULTADOS

O sexto capítulo apresenta os indicadores de resultados. **Pag. 180**

1. METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

MÉTODO DE COLETA

Pesquisa do tipo quantitativa com aplicação de questionário estruturado e padronizado, aplicado a uma amostra representativa do universo de investigação. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e domiciliar

PÚBLICO ALVO

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, residentes nos municípios selecionados na amostra

FONTE DE DADOS

Dados do Censo de 2010 e as estimativas e projeções populacionais de 2019 (IBGE)

AMOSTRA

1.035 casos (de 1.100) pretendidos, resultando em uma margem de erro para os resultados gerais da pesquisa, de 3,0% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%

DIVISÃO DA AMOSTRA

Proporcional, considerando o número populacional de acordo com as variáveis: Porte do município, área de moradia, sexo e grupo de idade

DATA DA COLETA

A coleta de dados foi realizada no período de 12 a 22 de julho de 2020, perfazendo 12 dias de pesquisa de campo.

SELEÇÃO DO PÚBLICO

Através de setores censitários (IBGE), utilizando um quadro de cotas pré-estabelecidos (sexo e faixa etária). O método utilizado para a seleção dos domicílios foi o arrolamento nos quarteirões

CONTROLE

Checagem de 25% dos questionários aplicados. Para detectar erros no processamento, foi feito um controle de crítica e consistência dos dados

Notas sobre os dados:

- (1) A resposta "outros" se refere ao agrupamento de respostas que obtiveram percentuais muito baixos de indicação;
- (2) Os totais das tabelas podem, em alguns casos, exceder ou não alcançar 100%, devido ao arredondamento feito pelo programa no decorrer do processamento.

2. PERFIL DA AMOSTRA

1.035
ENTREVISTAS

MUNICÍPIOS	AMOSTRA
ITAITUBA	477
RURÓPOLIS	239
NOVO PROGRESSO	149
TRAIRÃO	170

GÊNERO

50,0% ■ Masculino
50,0% ■ Feminino

ÁREA DE MORADIA

58,5% ■ Urbana
41,5% ■ Rural

GRUPO DE IDADE

16,8% ■ 12 a 17
18,2% ■ 18 a 24
21,6% ■ 25 a 34
16,3% ■ 35 a 44
17,3% ■ 45 a 59
9,8% ■ 60 ou mais

GRAU DE INSTRUÇÃO

5,5% ■ Sem instrução
45,0% ■ Fundamental
37,2% ■ Médio
12,3% ■ Superior

CLASSE ECONÔMICA

12,1% ■ AB
43,0% ■ C
44,9% ■ DE

INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE RÁPIDO UTILIZADO NA PESQUISA

Teste rápido - sorológico

Detecta anticorpos em pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de sete dias.

Resultado

Após 15 minutos da realização do teste apresentar o resultado

Como é feito

Com uma gota de sangue, como um teste de glicemia

Análise

O sangue coletado vai imediatamente para o aparelho, que mostra o resultado

Resultado positivo

O paciente foi infectado e criou anticorpos do vírus

O teste rápido imunocromatográfico disponibilizado tem como representante legal do fabricante a empresa **Guangzhan Wondfo Biotech Co., Ltd.**, que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** que detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Testes registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultar as resoluções publicadas no <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/regulamentos>

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso (soro, plasma ou sangue total). Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.

A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto. Não considerar resultados após 20 minutos.

Por se tratar de teste de detecção de *anticorpos*, é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** apresenta 86,43% de sensibilidade, 99,57% de especificidade, e acurácia de 91,61%, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico da COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológicas, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

3. POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

ESTIMATIVA DOS CASOS POSITIVOS

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

RESULTADO DO TESTE

33.000 – PESSOAS COM ANTICORPOS

Para uma população estimada em 161.400 de pessoas com 12 anos a mais, que moram na área estudada.

Residem na Região do Tapajós, entorno de 161.400 pessoas com 12 anos a mais de idade. Essa região é formada por seis (6) municípios quais sejam: Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. Para este estudo, foram selecionados quatro (4), municípios. Itaituba, Rurópolis, Novo Progresso e Trairão. Dos municípios onde foram aplicados os testes IgG, que é um teste de detecção de anticorpos, os resultados indicaram que (20,5%) das pessoas moradoras da região possuem anticorpos, isso é, já foram infectadas pela Covid- 19, e (79,5%) não possuem anticorpos. Dos testes aplicados, (0,4%) foram inconclusivos. Projeta-se, que dos 161.400 habitantes da região com 12 anos de idade a mais, 33.000 são positivos o que quer dizer, que a cada grupo de 100 pessoas, 20 delas, já foram acometidas pela Covid-19 e possuem anticorpos.

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

PROPORÇÃO DE PESSOAS COM ANTICORPOS POR MUNICÍPIO

ESTIMATIVA (12 anos ou mais)

POPULAÇÃO	PESSOAS COM ANTICORPOS
75.200	20.680
36.300	4.102
19.200	2.458
13.800	2.843

Foi no município de Itaituba que a pesquisa identificou a maior incidência de pessoas que testaram positivo.

INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES REGIÃO/MUNICÍPIOS	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS (Taxa de prevalência)	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS, MAS SEM SINTOMAS	CASOS CONFIRMADOS PELA SESPA (Em 21/07/2020)	SUBNOTIFICAÇÕES (Estimativas pessoais com anticorpos x número oficiais da SESPA)
RRS DO TAPAJÓS	20,5	15,6	6.680	5
ITAITUBA	27,5	16,8	3.711	6
RURÓPOLIS	11,3	14,8	637	6
NOVO PROGRESSO	12,8	5,3	610	4
TRAIRÃO	20,6	17,1	240	12

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Moradia	Urbana	58,5	54,2	59,8
	Rural	41,5	45,8	40,2
Gênero	Masculino	50,0	46,7	50,9
	Feminino	50,0	53,3	49,1
Grupo de idade	Até 17 anos	16,8	17,5	16,7
	18 a 24 anos	18,2	18,9	17,9
	25 a 34 anos	21,6	22,2	21,6
	35 a 44 anos	16,3	17,5	16,1
	45 a 59 anos	17,3	14,2	17,9
	60 ou mais anos	9,8	9,9	9,6

Das pessoas que testaram positivo 15.451 (46,7%) são do gênero masculino e 16.036 (53,3%) feminino o que demonstra número maior de incidência entre as mulheres. Residem na região urbana (54,2%) deles e (45,8%) estão concentrados nas áreas rurais dos municípios. A maior concentração de pessoas que estão ou já tiveram a Covid-19, estão na faixa etária de idade que varia de 25 a 34 anos, correspondendo a (22,2%).

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO

CARACTERÍSTICAS E PERFIL Alternativas/Respostas Segmentos/variáveis			TESTE	
			Positivo	Negativo
Escolaridade	Sem instrução	5,5	4,7	5,6
	Fundamental	45,0	43,4	45,4
	Médio	37,2	42,9	35,8
	Superior	12,3	9,0	13,2
Classe econômica	AB	12,1	9,0	12,9
	C	43,0	43,9	42,9
	DE	44,9	47,2	44,2
Cor/Raça	Branca	16,8	9,0	18,9
	Parda	62,8	71,2	60,7
	Preta	16,1	15,1	16,4
	Amarela	2,5	1,4	2,7
	Indígena	0,9	0,5	1,0
	Não informou	0,9	2,8	0,4

São pessoas, em sua maioria com escolaridade que varia do ensino fundamental ao médio. Quanto a classificação em termos de cor ou raça, definida pelo IBGE, as maiores incidências (71,2%), estão entre as pessoas que se declararam da cor parda, (15,1%) são pretas e (9,0%) brancas. A pesquisa identificou (1,4%) da raça amarela e (0,5%) de indígenas. Os resultados do estudo apontaram que as maiores incidências de pessoas com a Covid-19, pertencem às classes econômicas com os menores rendimentos familiares, D/E, (47,2%) e C (43,9%). As classes econômicas C/D/E juntas, somaram (91,1%), portanto, a grande maioria das pessoas com anticorpos. Daqueles que pertencem às classes econômicas A/B (9,0%), estão ou já tiveram a Covid-19.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

5. COMPORTAMENTO E ATITUDES

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

Crônicas, hereditárias ou adquiridas

	TESTE	
	Positivo	Negativo
Hipertensão ou pressão alta	14,6	15,4
Diabetes ou açúcar no sangue	4,7	4,0
Asma ou bronquite	8,0	6,6
Câncer (qualquer tipo)	0,9	0,2
Doença crônica nos rins	3,3	3,5
Doença no coração	3,3	2,8
Doença crônica	5,2	5,9

Das pessoas que atestaram positivo nos testes da Covid- 19, realizados pela UEPA, os dados estatísticos demonstraram, que é baixo o índice daqueles que declararam já ter sido diagnosticados pelos médicos com alguma doença hereditária, crônica ou adquiridas, como hipertensão ou pressão alta, diabetes ou açúcar no sangue, asma ou bronquite, câncer, doença crônica nos rins, doença no coração ou outra doença crônica. Os casos de maior incidência da Covid- 19, foram observados junto aos hipertensos e aqueles que se declararam asmáticas.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

TIPO DE SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO

Você utilizou qual tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias

TESTE	
Positivo	Negativo
23,1	17,3
4,7	1,8
2,8	3,3
4,2	3,3
0,5	0,7
64,6	73,5

Os resultados encontrados indicam que (64,6%), das pessoas que testaram positivo, não utilizaram nenhum tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias, o que significa que mesmo estando doentes, esse grupo de pessoas em sua maioria, não procurou atendimento médico hospitalar, (23,1%) foram aos postos de saúde, (4,7%) procuraram pronto atendimento ou pronto socorro, (4,2%) hospitais, (2,8%) procuraram médico ou clínica particular. Das pessoas testadas, (36,0%) alegaram que o motivo da procura esteve relacionado com sintomas da Covid-19, e (64,0%) procuraram a assistência médica por outros motivos.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ISOLAMENTO SOCIAL

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas?

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas, (10,4%) declararam que permaneceram isolados totalmente, (53,3%) não adotaram o isolamento orientado pelas autoridades, (36,3%) adotaram o isolamento parcialmente.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

ROTINA DE VISITA NO DOMICÍLIO

Pensando na rotina da casa, quem tem entrado na casa

Não informou = 0,8%

A rotina de (78,8%) das pessoas testadas positivo permanecem sem muitas alterações, as mesmas deixam de ficar em casa e vão as ruas por algum motivo, como comprar comida, trabalhar, andar um pouco ou para fazer alguma atividade. O que significa dizer, que das 33.000 pessoas testadas positiva, 26.000 estiveram em circulação pelas regiões de estudo, ou a pé, nas cidades de menor porte, de bicicletas, motocicletas ou de ônibus. Os dados apontaram que outros (10,7%) ficam em casa permanentemente. A motocicleta é o meio de transporte mais comum na região. Muitas pessoas circulam a pé.

Outro dado que chama a atenção é que as residências das pessoas testadas positivamente, são visitadas por parentes e amigos, com muita frequência, foi o que afirmaram (59,0%) e (41,0%), responderam que somente permanecem na residência as pessoas que moram na mesma e mais ninguém.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

SINTOMAS

Sintomas ocorridos desde março

TESTE	
Positivo	Negativo
52,8	20,4
36,8	23,4
44,8	16,1
22,2	7,9
20,8	7,8
55,2	13,3
24,5	11,1
9,0	3,2
50,5	23,0
25,9	11,7
57,1	29,7

Dos sintomas, o mais comum entre os que tiveram contato com a Covid-19, foi dor de cabeça, (57,1%), perda de cheiro ou gosto das coisas, representado por (55,2%), febre ficou em terceiro lugar com (52,8%) e dor em todo o corpo (50,5%). Esses são os sintomas mais mencionados.

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES

O QUE PROTEGE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

		TESTE	
		Positivo	Negativo
Ficar em casa e evitar contato com outras pessoas protege do coronavírus	84,0	81,1	84,7
Fora de casa, não ficar em lugares com muitas pessoas protege do coronavírus	75,6	67,5	77,9
Fora de casa, não ficar perto de outras pessoas protege do coronavírus	77,8	68,9	80,2
Ser jovem protege do coronavírus	20,6	20,8	20,5
Lavar as mãos frequentemente protege do coronavírus	93,4	92,5	93,8
Limpar a mão com álcool gel protege do coronavírus	93,8	93,4	94,1
Tomar cloroquina protege do coronavírus	26,4	29,2	25,6
Não colocar a mão na boca, nariz ou nos olhos protege do coronavírus	83,8	84,9	83,6
Usar máscara sempre que sai para a rua protege do coronavírus	92,2	91,5	92,3

As pessoas tem conhecimento que ficar em casa protege da Covid- 19, foi o que falaram (81,1%), entretanto, o fato de parcela significativa da população não apresentar os sintomas de forma mais evidentes, a melhor maneira de proteção acaba sendo manter o distanciamento social e o uso da máscara. Vale ressaltar que (14,6%) dos testados positivo, responderam que ficar em casa não protege e outros (4,2%) têm dúvidas quanto a essa questão.

Outro dado que está relacionado a consciência em relação aos males causados pela Covid- 19, é que o fato de ser jovem não protege ninguém de pegar o Novo Coronavírus é o que nos disseram (71,2%) e (20,8%) afirmaram que protege. É quase unânime entre os entrevistados, que lavar as mãos (92,5%) protege as pessoas, assim como limpar as mãos com álcool gel (93,4%).

O uso de máscara é fundamental foi o que disseram (91,5%) das pessoas e as máscaras de uso mais comuns são de pano (88,7%).

Quanto ao polêmico uso de cloroquina no tratamento da Covid- 19, (29,2%) dos testados positivamente pela pesquisa afirmaram que o medicamento protege do Novo Coronavírus, outros (32,5%) disseram que não protege e (38,2%) estão em dúvidas quanto ao questionamento.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19 NO
ESTADO DO PARÁ

6. INDICADORES DE RESULTADOS

6. INDICADORES DE RESULTADOS

- 1) A pesquisa identificou 20,5% de pessoas que testaram positivo no estudo realizado pela Universidade do Estado do Pará, de um total de 161.400 pessoas, moradoras da região com 12 anos a mais de idade. Os números apontam que 33.000, moradores da região com 12 anos a mais, tiveram a Covid- 19 e 79,5% acusaram no teste, negativo. Os resultados do estudo apontam que a cada grupo de 100 moradores da região, 20 delas, já foram acometidas pelo Covid-19 e possuem anticorpos. Os maiores índices encontrados foram no município de Itaituba, seguido de Trairão.
- 2) Dos 75.200 moradores de Itaituba com 12 anos a mais, 20.680 tem anticorpos para a Covid- 19. No município de Trairão, dos 13.800 habitantes, com a idade de 12 anos a mais, 2.842 deles possuem anticorpos.
- 3) Comparando com o número de notificações apresentados pela SESPA, os resultados encontrados pela pesquisa, apontam números (5) vezes maior, do que aqueles notificados pela SESPA, para a região.
- 4) A proporção da população com anticorpos e que não apresentaram sintomas da Covid- 19, foi de 15,6%, correspondendo a mais ou menos 5.160 pessoas. Essas pessoas são potenciais transmissores da Covid- 19, tendo em vista que as mesmas continuam executando suas atividades cotidianas. Foi no município de Trairão, seguido de Itaituba, onde a pesquisa encontrou as maiores proporções de pessoas assintomáticas.
- 5) Observa-se nos resultados do estudo, que foi nas áreas urbanas dos municípios, onde se detectou o maior número de casos da Covid- 19. As maiores incidências estão junto as mulheres homens e as pessoas mais jovens.
- 6) Os sintomas principais identificados pela pesquisa para quem já teve a Covid- 19, foram: dor de cabeça, a perda de cheiro ou gosto (olfato e paladar), febre e dor em todo o corpo. Esses sintomas foram os mais comuns entre as pessoas que residem na área em estudo.
- 7) Sem ainda parâmetros para identificar se os sintomas podem ser classificados como: leve, moderado, grave ou gravíssimo, os resultados do estudo para a região, apontam que as pessoas que tiveram a Covid- 19, declararam que passaram em média (11), onze dias sem olfato ou paladar; a febre foi o sintoma que permaneceu por (4) quatro dias em média; a dor de cabeça permaneceu por (6) seis dias consecutivos e a dor no corpo (6) dias. Vale ressaltar, que são vários os sintomas declarados pelos entrevistados uns com menor e outros com maior intensidade.
- 8) As maiores incidências na Região do Tapajós, foi de pessoas que se declararam hipertensas e asmáticas.

6. INDICADORES DE RESULTADOS

9) Outro fator que chama a atenção é que a maioria das pessoas que foram acometidas pela Covid- 19, pertencem às classes sociais D e E. O avanço da Covid- 19, está entre os mais pobres e isso chama a atenção para as autoridades responsáveis pela assistência social e de saúde pública, no sentido de encontrar mecanismos de apoio a esse público.

10) Levando em consideração a classificação do IBGE para a cor da pele ou raça, e como as pessoas se classificaram, os resultados apontaram que é entre raça parda (62,8%) que apresentou o maior índice de testes positivos, seguido do preto (16,8%) e a raça branca (16,1%).

11) A pesquisa identificou que (73,5%) das pessoas que testaram positivo, não procuraram nenhum tipo de serviço de saúde, o que pode justificar a defasagem nas notificações da SESPA.

12) É baixo o nível de isolamento social para a região. Dos que testaram positivo, somente (14,2%), correspondendo a 4.260 do total de 30.000, afirmaram que permaneceram em isolamento social, o que é um sinalizador de alerta para as autoridades.

13) São pessoas com baixo nível de escolaridade, do fundamental ao médio, onde foi encontrado os maiores índices de pessoas que testaram positivo, com proporções bem semelhantes.

14) Os casos de incidências junto as crianças de 0 a 11 anos, notificados pela SESPA, corresponde a 3,2%, ou seja, 4600 casos em todo o Estado do Pará, o que quer dizer que a cada 100 crianças (3) tiveram o Covid- 19.

15) Finalmente, a pesquisa em sua segunda etapa apresentará novos indicadores epidemiológicos que estão associados a um novo momento de testagem e aplicação do questionário para identificar os elementos dinâmicos da transmissão, entre os quais: a taxa de incidência, a taxa de crescimento ou velocidade de transmissão da Covid- 19 e a taxa de prevalência dinâmica. As demais estimativas de projeção de casos, de indivíduos assintomáticos e sintomáticos para todo o Estado do Para, também necessitam de ampliação geográfica da base de dados da pesquisa.